

SCHIERMONNIKOOG DECLARATION

Ministerial Declaration of the
Tenth Trilateral Governmental Conference
on the Protection of the Wadden Sea
Schiermonnikoog, 3 November 2005

SCHIERMONNIKOOG DECLARATION

**Ministerial Declaration of the
Tenth Trilateral Governmental Conference
on the Protection of the Wadden Sea
Schiermonnikoog, 3 November 2005**

Colophon

Publisher

Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), Wilhelmshaven, Germany

Cover

Front: Jem Southam (photo), m ; v o n t w e r p e r ' s (layout)

Back: Residents of Schiermonnikoog (from: E. Marsmann, J. Abrahamse (Ed.), 2005. Schiermonnikoog – Eiland Insel Ø Island Eilaun)

Conference photos

Manfred Vollmer, Harald Marencic, Bram Fey

Translations

Ministry of the Environment; Danish Forest and Nature Agency, Denmark

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Germany

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, The Netherlands

Lay-out

CWSS

Print

PLAKATiV Grafische Medien, Kirchhatten, +49(0)4482 97440

Paper

Cyclus – 100% Recycling Paper

Number of copies

3,000

Published

2006

This publication should be cited as:

Common Wadden Sea Secretariat, 2006. Schiermonnikoog Declaration. Ministerial Declaration of the Tenth Trilateral Governmental Conference on the Protection of the Wadden Sea. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany.

Contents

Preface	5
Schiermonnikoog Declaration	7
Verklaring van Schiermonnikoog (Nederlands)	21
Erklärung von Schiermonnikoog (Deutsch)	35
Schiermonnikoog-deklarationen (Dansk)	49
Policy Assessment Report	63
List of Acronyms	83

English

Nederlands

Deutsch

Dansk

The Ministerial Declaration, the Schiermonnikoog Declaration 2005, has been translated into Danish, German and Dutch. It is emphasized that the English version is the original one. The Policy Assessment Report which was the central document in preparation of the Schiermonnikoog Conference has been attached to the Ministerial Declaration. All conference documents are available from www.waddensea-secretariat.org

The Conference was held at the "Dorpshuis" on the island of Schiermonnikoog

Preface

The 10th Trilateral Governmental Conference on the Protection of the Wadden Sea was held on the Dutch Wadden Sea island of Schiermonnikoog on 2-3 November 2005 under the chairmanship of the Dutch Minister for Agriculture, Nature and Food Quality, Cees Veerman. The German and the Danish governments were represented by Parliamentary State Secretary Simone Probst and Deputy Director General Anne-Marie Rasmussen.

The conference made the start with the actual nomination of a major part of the Wadden Sea as World Heritage Site. After the preceding consultations, Germany and The Netherlands will now make a start with the nomination procedure.

A further issue discussed at the meeting was the report of the Wadden Sea Forum installed at the previous conference in Esbjerg in 2001 under the chair of the Queen's Commissioner of Fryslan Ed Nijpels. The report of the Wadden Sea Forum "Breaking the Ice" was welcomed by the conference and it was decided to continue the work of the Forum in the next period under the chairmanship of the chairman of county council of Ditmarschen, Jürgen Klimant. A primary task of the Forum will be to implement the action plan which it has drawn up on the basis of the strategy encompassed in "Breaking the Ice".

A key element in the work of the cooperation in the next period is the further development of the Wadden Sea Plan into a management plan in the sense of the Habitats Directive and other directives. This is wholly in line with the intentions of the Joint Declaration 1982 which remains the basis for the cooperation. European Union legislation constitutes the overall main framework for the cooperation and the further development of the Wadden Sea Plan will ensure that this will be carried out in a coordinated way.

Another issue discussed was shipping safety. A package of measures was adopted and agreement was reached to focus on a number of areas in the forthcoming period, such as emergency towing and pollution response.

The International Wadden Sea School will be continued until the next conference. The IWSS was launched on the occasion of the 25 year cooperation in 2003 and has been a successful project to link schools and students from the area for a future sustainable conservation of the Wadden Sea as a shared area.

Common Wadden Sea Secretariat
December 2005

Signing of the Schiermonnikoog Declaration by the German State Secretary S. Probst, the Dutch Minister C.P. Veerman and the Danish Vice Director A.-M. Rasmussen.

SCHIERMONNIKOOG DECLARATION

**Ministerial Declaration of the
Tenth Trilateral Governmental Conference
on the Protection of the Wadden Sea**

Schiermonnikoog, 3 November 2005

Contents

Schiermonnikoog Declaration

Preamble	9
Scope of the Cooperation	10
World Heritage Site Nomination	11
Wadden Sea Forum	11
Shipping	12
Climate Change, Sea Level Rise and Coastal Protection	12
Construction Wind Turbines	13
Trilateral Monitoring and Assessment Program	14
Cooperation West Africa	14
Continuation of Our Cooperation	14
Signatures	15
Annex 1 Shipping Safety	16

SCHIERMONNIKOOG DECLARATION

Preamble

WE, The Ministers of Denmark, Germany and The Netherlands responsible for the protection of the Wadden Sea and representing our governments, met on the island of Schiermonnikoog to reinforce and further extend our cooperation on the protection and sustainable use of the Wadden Sea Area as a shared nature area unique to the world. Our Guiding Principle is to achieve, as far as possible, a natural and sustainable ecosystem in which natural processes proceed in an undisturbed way. We do this in the recognition that this can only be attained in cooperation with those who live, work and recreate in the area and are willing to endow its protection. Conditions for safety and sustainable development must be maintained. The Wadden Sea is still exposed to many external impacts, in particular, to the impacts from pollution via the rivers, the North Sea and the atmosphere, the impact of shipping on the adjacent North Sea and the impact of climate change. We recognize that these impacts can only be solved in a wider international context, and we are determined to continue and, where necessary, extend our successful common cooperation in this field.

2. Since the Esbjerg Conference in 2001, many people and organizations along the Wadden Sea and outside have invested considerable time, efforts and money in contributing to the protection and sustainable development of the Wadden Sea and the adjacent region. The Wadden Sea Forum has taken an important role in this process and we are grateful that the Forum has facilitated this Conference with an important contribution by their final report "Breaking the Ice" and the Action Plan. Also scientists and experts have contributed to writing the Quality Status Report (QSR) that enables us to act in a sound way. Though there may be differences in how our people see the future for the Wadden Sea, we sense a huge interest in and commitment to preserve this area and the well being of the people who live, work and recreate here. We need this support of the people to maintain what we have and to meet the challenges of the future.
3. We celebrated 25 years of successful cooperation in 2003. After a generation of protection efforts, the Wadden Sea now enjoys a level of environmental protection and wise management that is unprecedented throughout Europe and other parts of the World in terms of legal protection, harmonized international and national policies, management arrangements, and integrated environmental monitoring and assessment processes. We have appraised our common targets and policies in the

Policy Assessment Report (PAR) on the basis of in particular the comprehensive information in the Quality Status Report (QSR) and the Joint Progress Report (JPR). The PAR identifies our achievements and topics where we have to focus our efforts including recommendations for policies and management which will guide us in the next period of our cooperation. In order to strengthen sustainable development we will continue our protection efforts, and we will also place additional emphasis on the social and economic developments of the wider Wadden Sea region.

4. For the next four years we have therefore set out the following program based on the Wadden Sea Plan (WSP) and previous declarations to maintain and reinforce our efforts with regard to the protection and management of the Wadden Sea as a coherent system in cooperation with the stakeholders, with a view to also improve the sustainable development of the region.

Scope of the Cooperation

5. The relevant European Directives, in particular, the Habitats and the Birds Directives including the Strategic Environmental Assessment (SEA) and the Environmental Impact Assessment (EIA) Directives have been and are becoming more central to our cooperation. The Water Framework Directive (WFD) has now been added as further key directive. The Joint Declaration of 1982, on which we base our cooperation, directs us to coordinate our activities and measures to implement the relevant Directives for a comprehensive protection of the Wadden Sea. Over the past period, we have now basically finalized the designation of Sites of Community Importance (SCI) according to the Habitats Directive, and further Special Protection Areas (SPA) according to the Birds Directive, which constitute in essence a coherent NATURA 2000 network within the Wadden Sea Area, as we have set out to do at consecutive conferences since Leeuwarden 1994. We agree with the Wadden Sea Forum that coordinated and consistent implementation of EC Directives is needed and should be one of the core elements of the Wadden Sea Cooperation not least to ensure common standards for stakeholders and inhabitants.
6. In order to continue and further intensify our cooperation for the protection of the Wadden Sea as an ecological entity, a coordinated and consistent implementation of the European legislation in a transparent way must be ensured. We will therefore, in the coming period until the next Conference, further develop within our Shared Vision, Principles and Targets, the Wadden Sea Plan (WSP) into a management plan for the Wadden Sea Area in accordance with the stipulations entailed in the Habitats, Birds and the Water Framework Directives and other European Union directives and regulations, in particular Article 6 (1) of the Habitats Directive. This will also include reviewing the information and recommendations of the Wadden Sea Forum report, the Quality Status Report, the Policy Assessment Report, other relevant information, and other international conventions. This will encompass also the Lancwadplan project, acknowledging that the landscape and culture will include the relevant regional level, with the task to get a detailed insight in best practice on cultural heritage in the Wadden Sea area and to develop common trilateral strategies for the future management of the landscape and cultural heritage.
7. With the aim to synchronize our management of the Wadden Sea Area we will continue our efforts to contribute to the implementation process of the Water Framework Directive (WFD) during the various implementation phases together with the WFD responsible authorities across the relevant WFD borders in the coastal waters.

World Heritage Site Nomination

8. We recall our decision of the Esbjerg Conference 1991 to develop a joint proposal for the nomination of the Wadden Sea as a World Heritage Site and our decision at the Esbjerg Conference 2001 to continue the consultations with the local people in the Wadden Sea Region, as requested by the UNESCO Guidelines, on the nomination of the Wadden Sea Area, or parts thereof, as a World Heritage Site. We acknowledge the progress and the different results of this consultation process in the three member states. Germany and the Netherlands will now start with the preparation of the nomination procedure for a substantial part of the Wadden Sea covered by the southern and central Wadden Sea sub-regions whilst stating that during the whole process and even after a possible designation the area can be enlarged according to the UNESCO Guidelines. The preparation of the nomination procedure will be done in close cooperation with interested parties and regional authorities. The secretariat is requested to coordinate the elaboration of the formal application documents.

Wadden Sea Forum

9. We highly appreciate and accept the Wadden Sea Forum (WSF) as a valuable partner in achieving sustainable development of the Wadden Sea Region and contributing to an Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Strategy. We thank the WSF member organizations for their tremendous efforts in elaborating proposals for a sustainable development strategy as laid down in the WSF Final Report "Breaking the Ice".
10. We also share the view of the WSF that this strategy is the start of a trilateral process which is in line with the European ICZM-recommendation. In that sense we endorse the WSF strategy and declare our willingness that governmental representatives will take part in the WSF meetings in the follow-up of the Wadden Sea Forum as a non-statutory body until the next conference. We support and look forward to a close cooperation with the communities, stakeholders and non-governmental organizations to work in support of the sustainable development of the Wadden Sea Region. Our secretariat will continue to serve as secretariat for the Wadden Sea Forum as a complementary body to our cooperation. This will be done in line with the Vision and Objectives of the Wadden Sea Forum report and in the expectation that the WSF partners will contribute in the facilitation of the process at an equivalent level. Our Senior Officials have set out the more precise terms for such facilitation.
11. We highly appreciate the identification of prioritized actions by the WSF as represented in the Action Plan, and the WSF member's clear willingness to contribute to its implementation. In order to further strengthen the network that has been created, we will therefore in close cooperation with the WSF directly after the conference, review the proposals of the Action Plan for implementation including identifying the responsible bodies, possible time frame and approximate costs.
12. We will also review the information, recommendations and initiatives of the Wadden Sea Forum Report which are relevant for our cooperation in the framework of the further development of the Wadden Sea Plan (WSP), as set out in § 6.
13. In the next period we will, in consultation with the WSF, contribute to the national ICZM strategies for the Wadden Sea Region in a trilaterally coordinated way.

Shipping

14. We note with satisfaction that the Wadden Sea has been designated as a Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) by the International Maritime Organization (IMO) in 2002 following our joint application as decided at the Esbjerg Conference 2001. We are hence obliged and also determined to continue to protect the Wadden Sea from negative impacts from shipping.
15. We acknowledge that transport of goods by ships constitutes a very environmental friendly way of transport and is of utmost importance for the economic development of the Wadden Sea Region and the wellbeing of the people living here. At the same time we also acknowledge that in case of an accident the consequences for the Wadden Sea Region could be immense.
16. We have reviewed the relevant agreements of the Esbjerg Declaration in conjunction with the recommendations submitted to us by the Wadden Sea Forum. We note a number of the agreements and recommendations have been implemented in the past period such as the ratification of international conventions, the implementation of the Erika II package of measures, the progress taken in the implementation of Directive 2000/59/EC on port reception facilities and the Danish-German-Netherlands response plan (DenGerNeth-Plan).
17. To improve shipping safety, further action is needed, as described in Annex 1. We will bring this to the attention of the North Sea Ministerial Meeting next year in Sweden and other relevant EU and international fora. In terms of Wadden Sea specific matters and taking into account the recommendations of the Wadden Sea Forum we will, in particular, focus our attention to:
 - a. spatial planning in the Exclusive Economic Zone (EEZ)
 - b. day-to-day joint cooperation in the framework of the DenGerNeth-Plan
 - c. appropriate emergency towing and pollution response capacities
 - d. practical implementation of the Places of Refuge
 - e. harmonization of the no-special-fee-system
 - f. aerial surveillance in the relevant coastal areas and the EEZ.

Climate Change, Sea Level Rise and Coastal Protection

18. Climate change resulting from global warming and the enhanced sea level rise in the coming century are global developments with local effects which may have a profound impact on the Wadden Sea coastal region and people living in the area as well as on the Wadden Sea ecosystem including its habitats and species. Considering the potentially severe impacts, we will continue, also in the interest of the Wadden Sea Region, to work for an increased reduction of green house gasses in the appropriate international frameworks under the UN Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol. We underline that energy saving in general, is a very important measure for a sustainable use of the available resources, for a reduction

of greenhouse emissions and for avoiding polluting our environment. We therefore support initiatives to strive for energy savings. More specifically we will consider the work of the Wadden Sea Forum and will review its proposals on wind farms, oil and gas, solar energy, biomass and knowledge export.

19. Coastal protection, which is adequate to safeguard humans and their properties in the Wadden Sea Region, will be continued in a manner in which the natural properties of the Wadden Sea are impacted as little as possible. We welcome the report of the Coastal Protection and Sea Level Rise (CPSL) work group which has looked at, in particular, Best Environmental Practices (BEP) for coastal protection. We welcome its recommendations and agree to seriously consider them within the revision of our Wadden Sea Plan in the forthcoming period. Our competent authorities will support the continuation of the CPSL work group with the following tasks:
 - a. to initiate a study on the feasibility of coastal spatial plans that consider climate change,
 - b. to investigate the possibilities of a study on the feasibility and effects of sand nourishment to balance the sediment deficit of the Wadden Sea tidal basins under increased sea level rise.

Construction Wind Turbines

20. We reconfirm the agreement of the Wadden Sea Plan on the construction of wind turbines and the agreement of the Esbjerg Declaration to support a coordinated approach in a North-Sea-wide framework on the installation of offshore energy wind parks. We acknowledge that offshore wind energy is a necessary option in the framework of the policies regarding climate change and sustainability and we appreciate all efforts having been made so far as regards ambitious development and demonstration programs as well as careful offshore planning, including assessments of environmental, nature, landscape, shipping, commercial, cultural and other relevant aspects. We welcome the work that the OSPAR Commission for the Protection of the Marine Environment has undertaken to provide guidance on aspects of planning, licensing, construction, operation, cumulative effects and removal of offshore wind farms. We also welcome the initiatives on establishing common guidelines on wind energy and nature conservation by the EU Concerted Action for Offshore Wind Deployment (COD), and the initiation of cooperation between OSPAR and COD.
21. In order to balance the landscape and natural values of the offshore zone and to retain a high safety standard for shipping we agree that the construction of new offshore wind energy installations¹ not already in planning should be avoided within the territorial sea adjacent to the Wadden Sea Area. The routing of cables through the Wadden Sea Area from offshore wind energy installations not already in operation in the Exclusive Economic Zone (EEZ) should preferably be planned within corridors of bundled cables and in the framework of Best Environmental Practices (BEP). We will exchange information and initiate common research, as appropriate, e.g. within the German–Danish agreement of March 2005 on cooperation and exchange of offshore windmill research data, on effects of such installations on our Conservation Area and on shipping safety.

¹ Riffgat and Nordergründe in Germany and Horns Rev area in Denmark are not affected by this.

Trilateral Monitoring and Assessment Program

22. The Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP) plays a central role in our cooperation enabling us to evaluate, through regular Quality Status Reports, the progress made regarding our common targets and policy implementation, as formulated in our Wadden Sea Plan (1997). Therefore, we will continue the TMAP as a basis for a common assessment of the Wadden Sea ecosystem.
23. We have, in accordance with the Esbjerg Declaration (2001), agreed on a process to revise the TMAP and have reviewed the TMAP Common Package of parameters in relation to the monitoring requirements of the relevant EC Directives. The major part of the parameters required by these Directives is already encompassed by the TMAP Common Package. A further elaboration of the TMAP ("TMAP revision") will be executed in the next period of our cooperation with the aim of meeting the requirements of the EC Directives to the largest extent possible. Completion may be necessary, where EC Directives do not encompass parameters, which are indispensable for controlling the implementation of the Wadden Sea Plan, taking into account priorities and budgetary restrictions.
24. Also in accordance with the Esbjerg Declaration (2001), we had the TMAP data handling system evaluated, which proved to be well developed. In the next period of our cooperation, the data handling system will be further optimized enabling us both to evaluate the implementation of the Wadden Sea Plan and to report, at the national level, to the EU.

Cooperation West Africa

25. Acknowledging the positive results with the collaboration with Guinea Bissau on monitoring and management of migratory birds we will continue to support the activities in West Africa. We will therefore work towards the establishment of an efficient and robust partnership between the Wadden Sea and the Western Africa Marine Ecoregion (WAMER) with the aim of establishing a memorandum of intent between the partners to include concrete activities of mutual conservation interest. In the next period we will together with World Wide Fund for Nature (WWF) therefore support a coordination point to achieve this objective.

Continuation of Our Cooperation

26. We are confident that the initiatives we have taken at this Governmental Conference will contribute to the protection of our Wadden Sea Area and the sustainable development of the wider Wadden Sea Region. Working towards and securing a sustainable development, however, cannot only be done by acts and actions of governments, whether they are national, regional or local ones. This is only possible if all of us who have a stake in the area are committed and contribute to it. We are, as representatives of governments, prepared to make our contribution and to facilitate and support this development over the years ahead.

27. We will continue to stimulate the active involvement of the inhabitants with the trilateral Wadden Sea Cooperation and we will therefore communicate the results of our conference to the inhabitants in the area and the relevant authorities. In accordance with the protection regime, there are still opportunities for upholding traditional interests of the local population.
28. We recognize that in particular our youth play a vital role for the continuation of our joint Wadden Sea protection. We appreciate therefore the work of the International Wadden Sea School (IWSS) project and will contribute to future IWSS activity.
29. Next year, Germany will take over the chair of our cooperation. In 2009, the next Scientific Wadden Sea Symposium will be held in Germany. In the beginning of 2010, we will meet again at the Governmental Level in Germany.
30. We will focus on a closer form of cooperation directed to the process of implementing the EC Directives. Over the next period, we will evaluate our cooperation including our organizational structure.

Signatures

For the Government of the Kingdom of The Netherlands
Minister of Agriculture, Nature and Food Quality,

.....
C.P. Veerman

For the Government of the Federal Republic of Germany
Parliamentary State Secretary at the Ministry for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety,

.....
S. Probst

For the Government of the Kingdom of Denmark
Deputy-Director General of the Ministry of Environment, Forest and Nature Agency,

.....
A.-M. Rasmussen

ANNEX 1

SHIPPING SAFETY

Spatial planning and shipping safety

1. With respect to any offshore activity we underline the importance of shipping safety. The safety of shipping in the North Sea Area should be kept at least at the present level, irrespective of which kind of offshore development might occur, and where feasible be enhanced. We therefore emphasize the importance of spatial planning for the Exclusive Economic Zone (EEZ) and invite the North Sea Ministers to accelerate the process of spatial planning by harmonizing the coordination procedures of spatial planning in the North Sea Area.

Shipping safety and ship's safety

2. We emphasize that further consideration should be given to the implementation of the Directive 2002/59/EC regarding establishing a Community vessel traffic monitoring and information system. Therefore we support the actions taken by the European Maritime Safety Agency (EMSA) to coordinate the implementation of this Directive at an EU-level. We note the development by the EU of the Maritime Safety Package. We furthermore affirm our commitment to implement the Directive 2002/59/EC according the timetable given in the Directive, if not yet done so, and recognize the importance of the use of Automatic Identification System (AIS) equipment. We therefore support any initiative for further use of it.
3. We support
 - the initiatives of the North Sea Ministers Conference to explore introducing economic or other incentives to improve the environmental performance of shipping by regarding quality ships and as far as possible harmonize such incentive schemes. We promote the concept internationally, in particular within the International Maritime Organization (IMO), and include the establishment of global criteria for incentive schemes and other environmental differentiating schemes;
 - the initiatives within the IMO to further reduce risks of pollution by shipping, in particular in emergency conditions by developing requirements for emergency towing concepts for ships other than tankers of not less than 20,000 DWT (Emergency Towing System - ETS).

4. We call upon all relevant States that have not yet done so, to ratify the relevant international and regional instruments and legislation for shipping (e.g. the Bunkers Convention, the OPRC-HNS Convention, the AFS Convention and Ballast Water Convention). We note with great pleasure that on March 3rd, 2005 the Supplementary Fund Protocol entered into force.

Emergency management

5. We emphasize the importance of a trilateral response plan in case of incidents involving oil and other harmful substances in the PSSA Wadden Sea and adjacent areas and therefore are pleased with the realization of the DenGerNeth-plan. Further consideration will be given to the day-to-day joint cooperation and management of relevant vessels and equipment. To promote and to support this, a trilateral working group of the administrations concerned has been established.
6. We acknowledge the need for prevention and protection of the Wadden Sea Area and therefore we will, based on risk analyses, review in a multinational framework
 - the necessity of sufficient maritime assistance services, such as emergency towing capacity with "boarding capacity", "On scene Medical Assistance" and an "Air- or Ship Mobile" Fire Brigade;
 - sufficient available oil pollution combating, e.g. with recovery capacity;
 - the application of best appropriate pollution combating technology;
 - the 24 hrs availability of adequate pollution response vessels.

We furthermore conclude that risk-limiting measures such as Emergency Towing Vessels (ETV), installation of radar, VTS/VTMIS (Vessel Traffic Services / Vessel Traffic Management and Information System) and or routing should be based on risk analyses.

7. We invite the other North Sea Ministers within the framework of the Bonn Agreement to further improve coordination with regard to ETV capacities within the wider North Sea Area.
8. We encourage the initiatives on EU-level to improve concerted action with respect to oil pollution response. We note the EU-initiative for a study for a European Coast-guard.
9. We note with great pleasure the successful coordinated trilateral action with the fire-incident on the "ms Schieborg" early 2005 which was brought to place of refuge in the Netherlands while having troubles in the Danish Waters. We thus recognize the great importance of a well coordinated implementation of IMO guidelines and the EC Directive regarding Places of Refuge. We therefore invite the North Sea member states to coordinate as far as possible the practical implementation within the North Sea Area and to regularly reconsider and thus further develop the national concepts. We will, if not yet done so, inform the local authorities and the public concerned for the way we implemented the safe haven concept.

Illicit discharges

10. We note with pleasure the implementation of the Directive 2000/59/EC regarding port reception facilities on ship generated waste and cargo residues, including the implementation of the no-special-fee-system but with a limitation on the amount of waste which can be delivered for that fee. Therefore, we support to further develop the concept and introduce the no-special-fee-system without a limitation for the amount of waste. In this context we welcome the EU-review process of the Directive 2000/59/EC and its implementation in the EU member states. We will actively support

all initiatives to further harmonize the implementation of this Directive, including the introduction of the no-special-fee-system and the harmonization of exemptions.

11. We emphasize the high importance of the early entry into force of the Ballast Water Convention to avoid invasion of alien organisms in the wider Wadden Sea Area. We ensure that adequate measures to implement the convention will be taken and we therefore welcome the initiatives taken in OSPAR for a regional scope study to see this item in a broader perspective.
12. We furthermore acknowledge that new approaches and mechanisms are needed to minimize the impact of shipping to the environment, and therefore strongly support the initiatives of the North Sea Ministers Conference to explore and develop the concept of vessels designed, constructed and operated in an integrated manner to eliminate harmful discharges and emissions throughout their working life (the "Clean Ship" approach). This approach will address all vessel operations and possible impacts on the environment and consider amongst other strategies the use of recycling waste prevention and close-loop processes.
13. We underline the importance of aerial surveillance and we will follow the decisions agreed in the 2nd North Sea Ministers Conference. In addition to the aerial surveillance programs we will increase our cooperation to the best of our endeavor and will find ways to cooperate in the application of satellite imagery. Within this context we welcome the initiative by EMSA concerning the study on the possibilities of centralized procurement of images on behalf of all EU member states.
14. We strongly support the EC initiatives on ship-source pollution and on the introduction of sanctions for infringements in order to strengthen the legal framework for the enforcement of the law against ship-source pollution.

Port State Control

15. We emphasize the importance of Port State Control (PSC) and support the continuation of the work in the framework of IMO and Port State Control Committee. We further recognize the important role of Flag States in enhancing safety in shipping and actively promote the use of the IMO Voluntary Model Audit Scheme to help Flag States to improve their safety performance.
16. We welcome the initiatives to further focus PSC on higher risk ships and will actively participate in the deliberations in the Port State Control Committee and in the revision of the EC Directive on Port State Control.

After a long information campaign through the Dutch Wadden Sea region, the "Wadden Caravane" eventually reached its last destination: the Ministers Conference on Schiermonnikoog.

The Dutch delegation with the Chairman of the Conference, Minister Cees Veerman and his Senior Official Mr. Hendrik Oosterveld.

Minister Cees Veerman thanked Mr. Ed Nijpels for his excellent work as chairman of the Trilateral Wadden Sea Forum in the period 2002 - 2005.

VERKLARING VAN SCHIERMONNIKOOG

Verklaring van de
Tiende Trilaterale Regeringsconferentie
over de Bescherming van de Waddenzee

Schiermonnikoog, 3 november 2005

Inhoudsopgave

Verklaring van Schiermonnikoog

Voorwoord	23
Omvang van de samenwerking	24
Nominatie als werelderfgoed	25
Waddenzeeforum	25
Scheepvaart	26
Klimaatverandering, zeespiegelstijging en kustbescherming	26
Aanleg windturbines	27
Trilateraal monitoring- en beoordelingsprogramma	28
Samenwerking West-Afrika	28
Voortzetting van onze samenwerking	29
Ondertekening	29
Bijlage 1 Veiligheid van de scheepvaart	30

VERKLARING VAN SCHIERMONNIKOOG

Voorwoord

WIJ, de voor de bescherming van de Waddenzee verantwoordelijke Ministers van Denemarken, Duitsland en Nederland, zijn als vertegenwoordigers van onze regeringen op het eiland Schiermonnikoog bijeengekomen met het oog op de versterking en verdere uitbreiding van onze samenwerking op het vlak van de bescherming en het duurzame gebruik van het Waddenzeegebied als gemeenschappelijk natuurgebied dat uniek is in de wereld. Wij laten ons zoveel mogelijk leiden door onze wens een natuurlijk en duurzaam ecosysteem te realiseren, waarin natuurlijke processen ongestoord hun gang kunnen gaan. Dat doen wij in het besef dat dit alleen gerealiseerd kan worden in samenwerking met diegenen die in het gebied wonen, werken en recreëren en bereid zijn de bescherming ervan te dragen. De voorwaarden voor veiligheid en duurzame ontwikkeling moeten in stand blijven. De Waddenzee staat nog steeds bloot aan veel externe invloeden, met name aan de invloeden van vervuiling via de rivieren, de Noordzee en de atmosfeer, de invloed van de scheepvaart op de aangrenzende Noordzee en de invloed van klimaatverandering. Wij erkennen dat deze invloeden slechts kunnen worden aangepakt in een bredere internationale context, en wij zijn vastbesloten onze succesvolle samenwerking op dit vlak voort te zetten en waar nodig uit te breiden.

2. Sinds de Conferentie in Esbjerg in 2001 hebben veel mensen en organisaties langs de Waddenzee en daarbuiten aanzienlijke hoeveelheden tijd, inspanningen en geld geïnvesteerd in een bijdrage aan de bescherming en duurzame ontwikkeling van de Waddenzee en de aangrenzende regio. Het Waddenzeeforum heeft bij dit proces een belangrijke rol gespeeld, en wij zijn dankbaar voor de belangrijke bijdrage die wij voor deze Conferentie van het Forum hebben ontvangen in de vorm van hun eindrapport "Breaking the Ice" (Het ijs breken) en het Actieplan. Ook wetenschappers en deskundigen hebben bijgedragen via het schrijven van het Quality Status Rapport (QSR), dat ons in staat stelt verstandig te werk te gaan. Hoewel onze bevolking misschien verschillend tegen de toekomst van de Waddenzee aankijkt, bespeuren wij een enorme belangstelling voor en betrokkenheid bij het behoud van dit gebied en het welzijn van de mensen die er wonen, werken en recreëren. Deze steun van de mensen hebben we nodig om te behouden wat we hebben, en om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.
3. In 2003 hebben wij 25 jaar van succesvolle samenwerking gevierd. Na deze periode van inspanningen op het vlak van bescherming, geniet de Waddenzee nu een niveau van milieubescherming en verstandig beheer dat ongekend is in heel Europa en andere werelddelen, in termen van wettelijke bescherming, geharmoniseerd internationaal en nationaal beleid, beheerregelingen en geïntegreerde milieumonitoring- en beoordelingsprocessen. Wij hebben onze gezamenlijke doelen en beleidslijnen in het Policy Assessment Report (PAR, Beleidsvaluatierapport) beoordeeld, in het bijzonder aan de hand van de uitgebreide informatie in het Quality Status Report en het Joint Progress Report (trilaterale voortgangsrapportage). In het Beleidsvaluatierapport worden de reeds bereikte doelen vermeld alsmede de onderwerpen waarop wij onze inspanningen

moeten concentreren, waaronder aanbevelingen voor beleid en management die ons de weg zullen wijzen in de volgende fase van onze samenwerking. Om de duurzame ontwikkeling te versterken, zullen wij onze inspanningen op het vlak van bescherming voortzetten en nog meer nadruk leggen op de sociale en economische ontwikkelingen van de ruimere Waddenzeeregio.

4. Voor de komende vier jaar hebben wij daarom het volgende programma uitgezet, op basis van het Waddenzeeplan (WSP) en eerdere verklaringen om onze inspanningen voor de bescherming en het beheer van de Waddenzee als coherent systeem te handhaven en te versterken, samen met de belanghebbenden, om ook de duurzame ontwikkeling van de regio te verbeteren.

Omvang van de samenwerking

5. De relevante Europese Richtlijnen, in het bijzonder de Habitat- en de Vogelrichtlijn, met inbegrip van de Richtlijnen inzake Strategische Milieubeoordeling (SMB) en Milieueffectrapportage (MER), krijgen een steeds centralere plaats in onze samenwerking. De Kaderrichtlijn Water (KRW) is nu toegevoegd als nog een belangrijke richtlijn. De Gezamenlijke Verklaring van 1982, waarop wij onze samenwerking baseren, draagt ons op onze activiteiten en maatregelen voor de implementatie van de relevante Richtlijnen te coördineren, met het oog op een allesomvattende bescherming van de Waddenzee. De afgelopen periode hebben wij de aanwijzing van gebieden van communautair belang volgens de Habitatrichtlijn en andere speciale beschermingszones volgens de Vogelrichtlijn in grote lijnen afgerond, zoals gepland tijdens achtereenvolgende conferenties sinds die van Leeuwarden in 1994. Deze gebieden vormen in wezen een coherent NATURA 2000-netwerk binnen het Waddenzeegebiet. Wij onderschrijven de mening van het Waddenzeeforum dat een gecoördineerde en consistente invoering van EG-richtlijnen noodzakelijk is, en een van de kernelementen van de Waddenzee-samenwerking dient te zijn, niet in het minst om te zorgen voor gemeenschappelijke normen voor belanghebbenden en bewoners.
6. Om onze samenwerking met het oog op de bescherming van de Waddenzee als ecologische eenheid voort te zetten en verder te versterken, moeten wij zorgen voor een gecoördineerde en consistente implementatie van de Europese wetgeving, op een transparante wijze. Daarom zullen wij de komende periode tot de volgende Conferentie het Waddenzeeplan (WSP) binnen onze gedeelde visie, beginselen en doelen verder uitbouwen tot een beheerplan voor het Waddenzeegebiet in overeenstemming met de bepalingen in de Habitat- en Vogelrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water en andere richtlijnen en voorschriften van de Europese Unie, in het bijzonder Artikel 6, lid 1, van de Habitatrichtlijn. Dit betekent dat de informatie en de aanbevelingen in het rapport van het Waddenzeeforum, het Quality Status Rapport, het Beleidsevaluatierapport, andere relevante informatie en andere internationale afspraken eveneens herzien moeten worden. Dit omvat tevens het project Lancewadplan, dat erkent dat het landschap en de cultuur het desbetreffende regionale niveau omvatten, en dat tot doel heeft een gedetailleerd inzicht te verwerven in de beste praktijktoepassingen op het gebied van cultureel erfgoed in het Waddenzeegebiet, en gemeenschappelijk trilateraal beleid te ontwikkelen voor het toekomstige beheer van het landschap en cultureel erfgoed.
7. Met het oog op de onderlinge afstemming van ons beheer van het Waddenzeegebiet, zullen wij ons blijven inspannen om een bijdrage te leveren aan het implementatieproces van de Kaderrichtlijn Water (KRW) gedurende de verschillende implementatiefases, samen met de voor deze Kaderrichtlijn verantwoordelijke autoriteiten over de relevante KRW-grenzen in de kustwateren.

Nominatie als werelderfgoed

8. Wij roepen in herinnering ons besluit tijdens de Conferentie in 1991 in Esbjerg om een gezamenlijk voorstel te ontwikkelen voor de nominatie van de Waddenzee als werelderfgoed en ons besluit van de Conferentie in 2001 in Esbjerg om, conform de UNESCO-richtsnoeren, door te gaan met het overleg met de lokale bevolking in de Waddenzeeregio over de nominatie van het Waddenzeegebied of delen daarvan als werelderfgoed. Wij erkennen de vorderingen en de verschillende resultaten van dit overlegproces in de drie lidstaten. Duitsland en Nederland zullen nu een aanvang maken met de voorbereiding van de nominatieprocedure voor een wezenlijk gedeelte van de Waddenzee dat bestreken wordt door de zuidelijke en centrale subregio's in de Waddenzee, waarbij wordt opgemerkt dat het gebied gedurende het gehele proces en zelfs na een eventuele benoeming overeenkomstig de UNESCO-richtsnoeren kan worden uitgebreid. De nominatieprocedure zal in nauwe samenwerking met de belanghebbenden en regionale autoriteiten worden voorbereid. Het secretariaat wordt verzocht de opstelling van het formele verzoek te coördineren.

Waddenzeeforum

9. Wij hebben veel waardering voor het Waddenzeeforum (WSF) en accepteren dit Forum als waardevolle partner voor de duurzame ontwikkeling van de Waddenzeeregio en voor het leveren van een bijdrage aan een strategie voor het Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden (GBKG). Wij danken de organisaties die lid van het Waddenzeeforum zijn voor de uitzonderlijke inspanningen die zij hebben geleverd bij de opstelling van voorstellen voor een duurzame ontwikkelingsstrategie als vervat in het eindrapport van het Waddenzeeforum "Het ijs breken" (Breaking the Ice).
10. Wij delen eveneens de mening van het Waddenzeeforum dat deze strategie het begin is van een trilateraal proces dat in het verlengde ligt van de Europese GBKG-aanbeveling. In die zin steunen wij het beleid van het WSF en verklaren wij ons bereid regeringsvertegenwoordigers bij de voortzetting van het Waddenzeeforum, als niet-statutair lichaam, tot de volgende conferentie deel te laten nemen aan de vergaderingen van het WSF. Wij steunen en zien uit naar een nauwe samenwerking met de gemeenschappen, belanghebbenden en niet-gouvernementele organisaties om te werken aan de duurzame ontwikkeling van de Waddenzeeregio. Ons secretariaat zal blijven fungeren als secretariaat van het Waddenzeeforum als complementair orgaan van ons samenwerkingsverband. Dit zal geschieden overeenkomstig de Visies en Doelstellingen van het Waddenzeeforumrapport en in de verwachting dat de WSF partners een evenredige bijdrage zullen leveren aan het faciliteren van het proces. Onze Senior Officials hebben de voorwaarden voor dit faciliteren nader uitgewerkt.
11. Wij waarderen in hoge mate dat door het Waddenzeeforum prioritaire maatregelen in kaart zijn gebracht als weergegeven in het Actieplan, alsmede de duidelijke bereidheid van de leden van het WSF om een bijdrage aan de uitvoering van dit plan te leveren. Om het ingestelde netwerk verder te versterken zullen wij in nauwe samenwerking met het WSF direct na de conferentie de voorstellen van het Actieplan tegen het licht houden met het oog op de uitvoering ervan, waaronder het in kaart brengen van de verantwoordelijke instanties, het mogelijke tijdschema en een ruwe raming van de kosten.
12. Ook zullen wij aandacht schenken aan de informatie, aanbevelingen en initiatieven in het rapport van het Waddenzeeforum die relevant zijn voor onze samenwerking in het kader van de verdere ontwikkeling van het Waddenzeepplan (WSP), als vervat in paragraaf 6.

13. De komende periode zullen wij in overleg met het WSF, op in trilateraal verband gecoördineerde wijze, een bijdrage leveren aan de nationale GBKG-strategieën voor de Waddenzeeregio.

Scheepvaart

14. Wij constateren met tevredenheid dat de Waddenzee in 2002, na onze gezamenlijke aanvraag waartoe tijdens de conferentie in Esbjerg (2001) was besloten, door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is aangewezen als Bijzonder Kwetsbaar Zeegebied (Particularly Sensitive Sea Area, PSSA). Wij zijn dus verplicht en ook vastbesloten de Waddenzee te blijven beschermen tegen negatieve invloeden van de scheepvaart.
15. Wij erkennen dat het goederenvervoer per schip een zeer milieuvriendelijke manier van transport is, en van het grootste belang is voor de economische ontwikkeling van de Waddenzeeregio en het welzijn van de mensen die daar wonen. Tegelijkertijd erkennen wij ook dat een ongeval ingrijpende gevolgen voor de Waddenzeeregio kan hebben.
16. In het kader van de door het Waddenzeeforum aan ons voorgelegde aanbevelingen hebben wij de desbetreffende overeenkomsten van de Verklaring van Esbjerg opnieuw bezien. Wij hebben vastgesteld dat een aantal van de overeenkomsten en aanbevelingen in de afgelopen periode zijn geïmplementeerd, zoals de bekrachtiging van internationale verdragen, de uitvoering van het pakket van maatregelen in het kader van Erika II, de vorderingen bij de uitvoering van EG-Richtlijn 2000/59/EG inzake ontvangstvoorzieningen in havens en het DenGerNeth-bestrijdingsplan.
17. Om de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren zijn nadere maatregelen nodig, zoals beschreven in Bijlage 1. Wij zullen dit onder de aandacht brengen van de conferentie van Noordzeeministers in Zweden in 2006 en van andere relevante Europese en internationale fora. Wat de specifieke Waddenzeeonderwerpen betreft, en rekening houdend met de aanbevelingen van het Waddenzeeforum, zullen wij onze aandacht in het bijzonder richten op:
 - a. ruimtelijke ordening in de EEZ;
 - b. dagelijkse samenwerking in het kader van het DenGerNeth-plan;
 - c. passende sleepcapaciteit en capaciteit voor de bestrijding van verontreiniging;
 - d. praktische toepassing van de toevluchtsoorden;
 - e. harmonisatie van het no-special-fee systeem;
 - f. luchtsurveillance in de desbetreffende kustgebieden en de EEZ.

Klimaatverandering, zeespiegelstijging en kustbescherming

18. De klimaatveranderingen als gevolg van de opwarming van de aarde en de toegenomen zeespiegelstijging in de komende eeuw zijn mondiale ontwikkelingen met lokale gevolgen, die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de kustregio van de Waddenzee en de mensen die in het gebied wonen, en op het ecosysteem in de Waddenzee, met inbegrip van zijn leefgebieden en soorten. Gezien de mogelijk ernstige gevolgen, zullen wij, mede in het belang van de het Waddenzeegebied, blijven werken aan een toenemende reductie van broeikasgassen binnen de desbetreffende internationale kaders ingevolge het VN-Kaderverdrag inzake Klimaatverandering en het Kyoto protocol. Wij benadrukken dat energiebesparing in het algemeen een zeer belangrijke maatregel is voor duurzaam gebruik van de beschikbare bronnen, voor

de reductie van de broeikasgassen en ter voorkoming van verontreiniging van ons milieu. Derhalve ondersteunen wij initiatieven die streven naar energiebesparingen. Meer in het bijzonder zullen wij rekening houden met de werkzaamheden van het Waddenzeeforum en de voorstellen van het Waddenzeeforum met betrekking tot windturbineparken, olie en gas, zonne-energie, biomassa en kennisexport bestuderen.

19. De kustbescherming zal worden voortgezet op een wijze die toereikend is om mensen en hun eigendommen in de Waddenzeeregio te beschermen met een zo gering mogelijk effect op de natuurlijke eigenschappen van de Waddenzee. Wij zijn verheugd over het rapport van de werkgroep Kustbescherming en Zeespiegelstijging (CPSL), die met name heeft gekeken naar de milieuvriendelijkste toepassingen voor kustbescherming. Wij zijn blij met de aanbevelingen van deze werkgroep en stemmen ermee in deze gedurende de komende periode serieus in overweging te nemen in het kader van de herziening van ons Waddenzeeplan. Onze bevoegde autoriteiten zullen de voortzetting van de CPSL-werkgroep met de volgende taken steunen:
 - a. het opzetten van een onderzoek naar de haalbaarheid van ruimtelijkeordeningsplannen voor de kust waarin rekening wordt gehouden met klimaatveranderingen;
 - b. het in kaart brengen van de mogelijkheden van een onderzoek naar de haalbaarheid en effecten van aanzanding ter compensatie van het sedimenttekort van de getijdenbekkens in de Waddenzee bij een toegenomen zeespiegelstijging.

Aanleg windturbines

20. Wij herbevestigen de goedkeuring van het Waddenzeeplan ten aanzien van de bouw van windturbines en de goedkeuring van de Verklaring van Esbjerg om een gecoördineerde benadering in een Noordzee-breed kader ten aanzien van offshore windenergieparken te steunen. Wij erkennen dat offshore windenergie een noodzakelijke optie is in het kader van het beleid ten aanzien van klimaatverandering en duurzaamheid, en wij waarderen alle inspanningen die tot nu toe zijn verricht met betrekking tot ambitieuze ontwikkelings- en demonstratieprogramma's alsmede zorgvuldige offshore planning, waaronder beoordelingen van milieu-, natuurlijke, landschaps-, scheepvaart-, commerciële, culturele en andere relevante aspecten. Wij verwelkomen de werkzaamheden die de OSPAR-Commissie voor de bescherming van het mariene milieu ter hand heeft genomen om een leidraad aan te reiken betreffende aspecten die samenhangen met de planning, vergunning, bouw, exploitatie, cumulatieve effecten en verwijdering van offshore windturbineparken. Ook verwelkomen wij de initiatieven in het kader van de gezamenlijke EU-Maatregelen voor Offshore Wind Deployment (COD) voor het vaststellen van communautaire richtsnoeren inzake windenergie en natuurbescherming, alsmede het aangaan van samenwerking tussen OSPAR en COD.
21. Om de landschappelijke en natuurlijke waarden van de offshore zone met elkaar in evenwicht te brengen en hoge veiligheidsnormen voor de scheepvaart te blijven hanteren, zijn wij het erover eens dat de bouw van nieuwe offshore windenergie-installaties¹ die niet reeds in planning zijn in de territoriale zee grenzend aan het Waddenzeegebied vermeden dient te worden. Het door het Waddenzeegebied leiden van kabels vanaf offshore windenergie-installaties die niet reeds in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) worden geëxploiteerd, dient bij voorkeur te worden gedaan binnen corridors van gebundelde kabels en met toepassing van de milieuvriendelijkste werkwijzen. Wij zullen informatie uitwisselen en waar nodig gemeenschappelijk onderzoek opzetten, bijvoorbeeld binnen het Duits-Deense akkoord van maart 2005, naar samenwerking en uitwisseling van onderzoeksgegevens inzake offshore windmolens, en naar de effecten van die installaties op ons Beschermingsgebied en op de veiligheid van de scheepvaart.

¹Voor Riffgat en Nordegründe in Duitsland en Horns Rev in Denemarken heeft dit geen gevolgen.

Trilateraal monitoring- en beoordelingsprogramma

22. Het trilaterale monitoring- en beoordelingsprogramma (TMAP) speelt een centrale rol in onze samenwerking, en stelt ons in staat om door middel van regelmatige Quality Status Rapporten de vorderingen te evalueren ten aanzien van onze gemeenschappelijke doelen en de beleidsimplementatie zoals die geformuleerd zijn in ons Waddenzeeplan (1997). Wij zullen het TMAP derhalve voortzetten als basis voor een gemeenschappelijke beoordeling van het ecosysteem in de Waddenzee.
23. Wij hebben, in overeenstemming met de Verklaring van Esbjerg (2001) een akkoord bereikt over een procedure om het TMAP te reviseren en hebben het gemeenschappelijke pakket van TMAP-parameters beoordeeld aan de hand van de monitoringseisen van de relevante EG-Richtlijnen. Het grootste deel van de door deze Richtlijnen vereiste parameters is al opgenomen in het Gemeenschappelijke TMAP-pakket. Een verdere uitwerking van het TMAP ("TMAP- revisie") zal plaatsvinden in de volgende periode van onze samenwerking, met het doel zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen van de EG-Richtlijnen. Aanvulling kan noodzakelijk zijn wanneer de EG-Richtlijnen niet de parameters omvatten die onontbeerlijk zijn voor de controle op de implementatie van het Waddenzeeplan, met inachtneming van prioriteiten en budgettaire beperkingen.
24. Eveneens in overeenstemming met de Verklaring van Esbjerg (2001) hebben wij het systeem voor gegevensverwerking van het TMAP laten evalueren. Dit systeem bleek goed ontwikkeld te zijn. Gedurende de volgende periode van onze samenwerking zal het systeem voor gegevensverwerking verder geoptimaliseerd worden, waardoor wij de implementatie van het Waddenzeeplan kunnen evalueren en dit op nationaal niveau aan de EU kunnen rapporteren.

Samenwerking West-Afrika

25. Wij erkennen de positieve resultaten van de samenwerking met Guinee-Bissau inzake de monitoring en het beheer van trekvogels en wij zullen de activiteiten in West-Afrika blijven steunen. Wij zullen daarom werken aan het instellen van een efficiënt en solide partnerschap tussen de Waddenzee en de Western Africa Marine Ecoregion met het doel een intentieverklaring op te stellen tussen de partners, waarin concrete beschermingsactiviteiten van wederzijds belang zijn genoemd. De komende periode zullen wij daarom samen met het Wereldnatuurfonds (WWF) een coördinatiepunt steunen om dit doel te realiseren.

Voortzetting van onze samenwerking

26. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de initiatieven die wij op deze Regeringsconferentie hebben genomen, zullen bijdragen tot de bescherming van ons Waddenzeegebied en de duurzame ontwikkeling van de ruimere Waddenzeeregio. Besluiten en maatregelen van overheden alleen, hetzij nationaal, hetzij regionaal of lokaal, zijn echter niet genoeg om te werken aan en ons te verzekeren van een duurzame ontwikkeling. Dit is alleen mogelijk indien een ieder van ons die een belang heeft in het gebied, betrokken is en een bijdrage levert. Als vertegenwoordigers van regeringen zijn wij bereid onze bijdrage te leveren en deze ontwikkeling in de jaren die voor ons liggen te bevorderen en te steunen.

27. Wij zullen de actieve betrokkenheid van bewoners bij de trilaterale Waddenzeesamenwerking stimuleren, en wij zullen daarom de resultaten van onze conferentie bekendmaken aan de bewoners in het gebied en de relevante autoriteiten. In overeenstemming met het beschermingsregime blijven er mogelijkheden bestaan om de traditionele belangen van de lokale bevolking in stand te houden.
28. Wij zien met name in dat onze jongeren een essentiële rol spelen bij de voortzetting van onze gezamenlijke bescherming van de Waddenzee. Wij waarderen daarom de werkzaamheden in het kader van het Internationale Waddenzeeschool-project (IWSS) en zullen bijdragen aan toekomstige Waddenzeeschool activiteiten.
29. Volgend jaar zal Duitsland het voorzitterschap van onze samenwerking overnemen. In 2009 zal in Duitsland het volgende Wetenschappelijke Waddenzeesymposium worden gehouden. Begin 2010 zullen wij in Duitsland weer op regeringsniveau bijeenkomen.
30. Wij zullen ons concentreren op een nauwere samenwerking, gericht op de implementatie van de EG-Richtlijnen. De komende periode zullen wij onze samenwerking evalueren, inclusief de structuur van onze organisatie.

Ondertekening

Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
C.P. Veerman

Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland
Parlamentaire Staatssecretaris in het Ministerie van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid
S. Probst

Voor de regering van het Koninkrijk Denemarken
Plaatsvervangend directeur, Directoraat Bos en Natuur, Milieuministerie,
A.-M. Rasmussen

BIJLAGE 1

Veiligheid van de Scheepvaart

Ruimtelijke ordening en veiligheid van de scheepvaart

1. Met betrekking tot alle offshore activiteiten benadrukken wij het belang van de veiligheid van de scheepvaart. De veiligheid van de scheepvaart op de Noordzee moet, ongeacht de ontwikkelingen op offshore gebied, ten minste op het huidige niveau worden gehandhaafd en waar mogelijk worden verbeterd. Daarom benadrukken wij het belang van ruimtelijke ordening voor de Exclusieve Economische Zone (EEZ) en nodigen wij de Noordzeeministers uit het ruimtelijke-ordeningsproces te versnellen door de procedures voor de coördinatie van de ruimtelijke ordening in het Noordzeegebied te harmoniseren.

Veiligheid van de scheepvaart en van schepen

2. Wij benadrukken dat nadere aandacht moet worden geschonken aan de uitvoering van de EG-Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring en informatiesysteem voor de zeescheepvaart. Daarom ondersteunen wij de door het Europees Maritiem Veiligheidsagentschap (EMSA) genomen maatregelen om de uitvoering van deze Richtlijn op Europees niveau te coördineren. Wij wijzen op de ontwikkeling door de EU van een Maritiem Veiligheidspakket. Voorts bevestigen wij onze inzet voor de uitvoering van EG-Richtlijn 2002/59/EG overeenkomstig het in de Richtlijn genoemde tijdschema, indien dit niet al is geschied, en zien wij het belang in van de gebruikmaking van Automatische Identificatie Systemen (AIS) aan boord van schepen. Daarom ondersteunen wij elk initiatief voor het verdere gebruik hiervan.
3. Wij ondersteunen
 - de initiatieven van de Noordzeeministersconferentie ter bestudering van de invoering van economische of andere stimulerende maatregelen om de naleving van de milieu-eisen door de scheepvaart te verbeteren door te kijken naar schepen die in orde zijn en voor zover mogelijk deze stimulerende maatregelen te harmoniseren. Wij bevorderen dit concept internationaal, in het bijzonder in het kader van de IMO, alsmede de instelling van mondiale criteria voor stimulerende maatregelen en andere maatregelen voor milieudifferentiatie;

- de initiatieven in het kader van de IMO voor de verdere beperking van de risico's van verontreiniging door schepen, in het bijzonder in noodsituaties, door de opstelling van voorschriften voor noodsleepvoorzieningen (Emergency Towing Systems – ETS) voor schepen anders dan tankschepen met een draagvermogen van 20.000 ton of meer.
4. Wij roepen alle desbetreffende Staten die zulks nog niet hebben gedaan op om de relevante internationale en regionale instrumenten en de wetgeving voor de scheepvaart te bekrachtigen (bijvoorbeeld het Bunkerverdrag, het OPRC-HNS-Verdrag, het AFS-Verdrag en het Ballastwaterverdrag). Wij constateren met groot genoegen dat op 3 maart 2005 het Aanvullend-Fondsprotocol in werking is getreden.

Optreden bij calamiteiten

5. Wij benadrukken het belang van een trilateraal bestrijdingsplan voor incidenten met olie en andere schadelijke stoffen in het bijzonder kwetsbare zeegebied (PSSA) van de Waddenzee en aangrenzende zeegebieden en zijn daarom verheugd met de verwezenlijking van het DenGerNeth-Plan. Nadere aandacht zal worden geschonken aan de dagelijkse gezamenlijke samenwerking en het beheer van de nodige vaartuigen en materieel. Om een en ander te bevorderen en te ondersteunen hebben de betrokken overheden een trilaterale werkgroep ingesteld.
6. Wij erkennen de noodzaak van preventieve en beschermende maatregelen ten behoeve van het Waddenzeegebied en zullen daarom, aan de hand van risicoanalyses, in multinationaal verband de volgende zaken bestuderen:
- de behoefte aan voldoende maritieme hulpdiensten, zoals noodsleepcapaciteit met capaciteit om mensen aan boord te nemen, medische ondersteuning ter plaatse en een lucht of scheepsmobiele brandweer;
 - voldoende beschikbare capaciteit voor de bestrijding van olieverontreiniging, bijvoorbeeld met olieopvangcapaciteit;
 - toepassing van de meest geschikte technologie voor oliebestrijding;
 - 24-uurs beschikbaarheid van bestrijdingsvaartuigen in geval van verontreiniging.
- Voorts concluderen wij dat risicobeperkende maatregelen zoals noodsleepvaartuigen (ETV), de installatie van radar, VTS/MTMIS en of routeringsystemen moeten worden gebaseerd op risicoanalyses.
7. Wij nodigen de andere Noordzeeministers binnen het kader van de Overeenkomst van Bonn uit de coördinatie met betrekking tot de ETV-capaciteit binnen het ruimere Noordzeegebied verder te verbeteren.
8. Wij moedigen de initiatieven op EU-niveau ter verbetering van georganiseerd optreden bij de bestrijding van olieverontreiniging aan. Wij wijzen op het EU-initiatief voor de bestudering van de mogelijkheden van een Europese Kustwacht.
9. Wij wijzen met groot genoegen op het geslaagde gecoördineerde trilaterale optreden begin 2005 tijdens het brandincident op de "ms Schieborg", die na in de Deense wateren in de problemen te zijn geraakt, in de Nederlandse wateren in veiligheid werd gebracht. Daarmee erkennen wij het grote belang van een goed gecoördineerde implementatie van de IMO-richtsnoeren en de EG-Richtlijn betreffende toevluchtsoorden. Daarom nodigen wij de lidstaten van de Noordzee uit de praktische uitvoering binnen het Noordzeegebied zoveel mogelijk te coördineren en de nationale concepten periodiek opnieuw te bezien en op deze wijze verder te ontwikkelen. Wij zullen, voor zover zulks nog niet is geschied, de betrokken lokale autoriteiten en het publiek informeren over de wijze waarop wij het Save Haven-concept hebben geïmplementeerd.

Illegale lozingen

10. Wij wijzen met genoeg op de uitvoering van EG-Richtlijn 2000/59/EG betreffende ontvangstvoorzieningen in havens voor op schepen geproduceerd afval en ladingresiduen, waaronder de implementatie van het no-special-fee systeem, zij het met een beperking van de hoeveelheid afval die voor een bepaalde vergoeding mag worden afgegeven. Daarom zullen wij dit concept, tezamen met de andere Noordzeestaten, verder ontwikkelen en het no-special-fee systeem invoeren zonder beperking ten aanzien van de hoeveelheid afval. In dit verband verwelkomen wij de herziening door de EU van EG-Richtlijn 2000/59/EG en de uitvoering ervan in de EU-lidstaten. Wij zullen alle initiatieven voor een verdere harmonisatie van de uitvoering van deze Richtlijn actief ondersteunen, met inbegrip van de invoering van het no-special-fee systeem en de harmonisatie van ontheffingen.
11. Wij benadrukken het grote belang van de tijdige inwerkingtreding van het Ballastwaterverdrag ter voorkoming van de verspreiding van vreemde organismen in het ruimere Waddenzeegebied. Wij zien erop toe dat passende maatregelen zullen worden genomen om het verdrag uit te voeren en verwelkomen derhalve de initiatieven in het kader van OSPAR voor een studie naar de regionale reikwijdte om deze kwestie in een groter verband te plaatsen.
12. Bovendien bevestigen wij dat nieuwe benaderingen en mechanismen nodig zijn om de impact van de scheepvaart op het milieu tot een minimum te beperken, en ondersteunen daarom in grote mate de initiatieven van de Noordzeeministersconferentie voor het bestuderen en ontwikkelen van het concept waarbij vaartuigen op zodanige geïntegreerde wijze worden ontworpen, gebouwd en geëxploiteerd dat schadelijke lozingen en emissies gedurende de levensduur ervan, worden voorkomen (het "Schoon Schip"-concept). Dit concept heeft betrekking op alle scheepshandelingen en mogelijke gevolgen voor het milieu en hierin komen strategieën aan bod als hergebruik van afval, preventie en gesloten kringloopprocessen.
13. Wij benadrukken het belang van luchtsurveillance en zullen gevolg geven aan de tijdens de tweede Noordzeeministersconferentie overeengekomen besluiten. Naast de luchtsurveillance-activiteiten zullen wij de samenwerking voor de toepassing van satellietopnames naar beste kunnen intensiveren en zullen wij hiervoor samenwerkingsvormen ontwikkelen. In dit verband verwelkomen wij het initiatief van de EMSA inzake het onderzoeken van de mogelijkheden tot gecentraliseerde aanschaffing van beelden namens alle EU-lidstaten.
14. Wij ondersteunen in sterke mate de EG-initiatieven inzake verontreiniging door schepen en de invoering van sancties voor overtredingen ter versterking van het juridisch kader voor de handhaving van de wet- en regelgeving inzake verontreiniging door schepen.

Door de havenstaat uit te oefenen controle (PSC)

15. Wij benadrukken het belang van Havenstaatcontrole (PSC) en ondersteunen de voortzetting van de werkzaamheden van de IMO en het Port State Control Committee. Voorts erkennen wij de belangrijke rol van Vlaggenstaten bij de verbetering van de veiligheid van de scheepvaart en bevorderen wij op actieve wijze de gebruikmaking van het Voluntary Model Audit Scheme van de IMO om Vlaggenstaten te helpen de veiligheid te verbeteren.
16. Wij verwelkomen de initiatieven om de PSC nader toe te spitsen op risicoschepen en zullen een actieve bijdrage leveren aan de beraadslagingen in de Port State Control Committee en aan de herziening van de EG-Richtlijn betreffende Havenstaatcontrole.

Presentation of the newly designed „Wadden Sea Flag“ to Minister Cees Veerman by Mr. H. van Kersen from the Dutch Wadden Sea Society.

The German delegation at the Schiermonnikoog Conference chaired by State Secretary Ms. S. Probst and her Senior Official Mr. D. Schwenzfeier (3rd and 4th from right).

After the signing of the Schiermonnikoog Declaration: State Secretary Ms. S. Probst, Minister C. Veerman and Vic-Director A.-M. Rasmusseio (from left to right).

ERKLÄRUNG VON SCHIERMONNIKOOG

**Ministererklärung der
Zehnten Trilateralen Regierungskonferenz
zum Schutz des Wattenmeers**

Schiermonnikoog, 3. November 2005

Schiermonnikoog Erklärung

Präambel	37
Umfang der Zusammenarbeit	38
Anmeldung als Welterbegebiet	39
Wattenmeerforum	39
Schifffahrt	40
Klimawandel, Meeresspiegelanstieg und Küstenschutz	41
Bau von Windparks	41
Trilaterales Monitoring- und Bewertungs-Programm	42
Zusammenarbeit mit Westafrika	42
Fortsetzung unserer Zusammenarbeit	43
Unterschriften	43
Anhang 1 Sicherheit des Schiffsverkehrs	44

ERKLÄRUNG VON SCHIERMONNIKOOG

Präambel

WIR, die für den Schutz des Wattenmeeres zuständigen Minister Dänemarks, Deutschlands und der Niederlande, kamen als Vertreter unserer Regierungen auf der Insel Schiermonnikoog zusammen, um unsere Zusammenarbeit zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung des Wattenmeergebietes als gemeinsamen und weltweit einzigartigen Naturraum zu festigen und weiter auszudehnen. Unser Leitprinzip ist es, so weit wie möglich ein natürliches und sich selbst erhaltendes Ökosystem zu erreichen, in dem natürliche Prozesse ungestört ablaufen können. Wir tun dies in der Erkenntnis, dass dieses Ziel nur in Zusammenarbeit mit den Menschen erreicht werden kann, die in dem Gebiet leben, arbeiten oder sich erholen und bereit sind, seinen Schutz zu unterstützen. Die Bedingungen für Sicherheit und nachhaltige Entwicklung müssen gewahrt bleiben. Das Wattenmeer ist immer noch vielen externen Einwirkungen ausgesetzt, insbesondere den Belastungen durch die über die Flüsse, die Nordsee und die Luft eingetragenen Schadstoffe, den Auswirkungen der Schifffahrt in der benachbarten Nordsee und den Folgen des Klimawandels. Wir erkennen an, dass diese Probleme nur in einem umfassenderen internationalen Rahmen gelöst werden können, und wir sind entschlossen, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Bereich fortzusetzen und nötigenfalls auszudehnen.

2. Seit der Konferenz von Esbjerg im Jahr 2001 haben viele Menschen und Organisationen entlang der Wattenmeerküste und außerhalb enorm viel Zeit, Mühe und Geld aufgewandt, um einen Beitrag zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung des Wattenmeeres und der angrenzenden Region zu leisten. Das Wattenmeerforum hat in diesem Prozess eine wichtige Rolle übernommen, und wir sind dankbar, dass das Forum diese Konferenz durch seinen Abschlussbericht "Das Eis brechen" und den Aktionsplan mit einem wichtigen Beitrag unterstützt hat. Außerdem haben Wissenschaftler und Experten an der Erstellung des Qualitätszustandsberichts (QSR) mitgewirkt, der es uns ermöglicht, in einer fundierten Weise zu handeln. Trotz der unterschiedlichen Ansichten innerhalb unserer Bevölkerung über die Zukunft des Wattenmeeres nehmen wir ein enormes Interesse und eine feste Entschlossenheit wahr, dieses Gebiet und das Wohlergehen der Menschen, die darin leben, arbeiten und sich erholen, zu bewahren. Wir brauchen diese Unterstützung der Bevölkerung, um das Vorhandene zu erhalten und um den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können.
3. 2003 feierten wir das fünfundzwanzigjährige Bestehen unserer erfolgreichen Zusammenarbeit. Nach einem Vierteljahrhundert der Schutzbemühungen haben Umweltschutz und wohlausgewogenes Management im Bereich des Wattenmeeres nunmehr ein Niveau erreicht, das im Hinblick auf den gesetzlichen Schutzstatus, abgestimmte

internationale und nationale Politiken, Managementvereinbarungen und integrierte Umweltbeobachtungs- und -bewertungsverfahren in ganz Europa und in anderen Teilen der Welt seinesgleichen sucht. Wir haben unsere gemeinsamen Ziele und Politiken in dem Politik-Bewertungsbericht (PAR) insbesondere auf der Grundlage der umfassenden Informationen des QSR und des Gemeinsamen Umsetzungsberichtes (JPR) bewertet. Der PAR benennt die von uns erzielten Fortschritte und Themen, auf die wir unsere Bemühungen konzentrieren müssen, und gibt Empfehlungen im Bereich der Politik und des Managements, die uns in der nächsten Phase unserer Zusammenarbeit als Richtschnur dienen werden. Zur Stärkung einer nachhaltigen Entwicklung werden wir unsere Schutzbemühungen fortsetzen, wobei wir auch der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der weiteren Wattenmeerregion zusätzlichen Nachdruck verleihen wollen.

4. Für die nächsten vier Jahre haben wir daher auf der Grundlage des Wattenmeerplans (WSP) und der früheren Erklärungen das vorliegende Programm ausgearbeitet, um unsere Bemühungen im Hinblick auf den Schutz und das Management des Wattenmeeres als zusammenhängendes System in Zusammenarbeit mit den Betroffenen fortzusetzen und zu verstärken und auf diese Weise auch die nachhaltige Entwicklung der Region zu verbessern.

Umfang der Zusammenarbeit

5. Die einschlägigen EU-Richtlinien, insbesondere die Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie, sowie die Richtlinien über die strategische Umweltprüfung (SUP) und über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sind und werden für unsere Zusammenarbeit immer bedeutungsvoller. Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist inzwischen als weitere wichtige Richtlinie hinzugekommen. Die Gemeinsame Erklärung von 1982, auf die wir unsere Zusammenarbeit gründen, fordert uns auf, unsere Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der einschlägigen Richtlinien für einen umfassenden Schutz des Wattenmeeres zu koordinieren. In der vergangenen Arbeitsperiode haben wir die Ausweisung von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (SCI) nach der FFH-Richtlinie und weiterer besonderer Schutzgebiete (SPA) nach der Vogelschutzrichtlinie, die Bestandteil des zusammenhängenden NATURA 2000-Netzes innerhalb des Wattenmeergebietes sind, nunmehr im Wesentlichen abgeschlossen, wie wir es uns auf den Folgekonferenzen nach Leeuwarden 1994 vorgenommen hatten. Wir stimmen mit dem Wattenmeerforum darin überein, dass es einer abgestimmten und einheitlichen Umsetzung der EU-Richtlinien bedarf und dass dies einer der Kernpunkte der Wattenmeerkooperation sein sollte, nicht zuletzt, um gemeinsame Standards für Betroffene und Bewohner zu gewährleisten.
6. Zur Fortführung und weiteren Intensivierung unserer Zusammenarbeit zum Schutz des Wattenmeeres als ökologische Einheit muss eine transparente, in abgestimmter und konsistenter Form durchgeführte Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften gewährleistet werden. Daher werden wir in der kommenden Periode bis zur nächsten Konferenz im Rahmen unserer Gemeinsamen Vision und unserer Gemeinsamen Prinzipien und Ziele den Wattenmeerplan (WSP) zu einem Managementplan für das Wattenmeergebiet nach den Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie, der FFH-Richtlinie, der WRRL und anderer europäischer Richtlinien und Verordnungen, insbesondere Artikel 6 Absatz 1 der FFH-Richtlinie, fortschreiben. Dazu gehört auch die Überprüfung der Informationen und Empfehlungen des Berichts des Wattenmeerforums, des QSR, des PAR, sonstiger einschlägiger Informationen und anderer internationaler Konventionen. Auch das Lancwadplan-Projekt gehört dazu, in der Erkenntnis, dass Landschaft und Kultur auch die entsprechende regionale Ebene einschließen, wobei die Aufgabe darin besteht, einen genaueren Einblick in bewährte Verfahren („best

practice“) im Hinblick auf das kulturelle Erbe im Wattenmeergebiet zu geben und gemeinsame trilaterale Strategien für das künftige Management der Landschaft und des kulturellen Erbes zu entwickeln.

7. In dem Bestreben, unser Management des Wattenmeergebietes miteinander abzustimmen, werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, einen Beitrag zum Prozess der Umsetzung der WRRL zu leisten, und zwar in den verschiedenen Umsetzungsphasen zusammen mit den für die WRRL zuständigen Behörden über die relevanten WRRL-Grenzen hinweg in den Küstengewässern.

Anmeldung als Welterbegebiet

8. Wir erinnern an unsere Beschlüsse anlässlich der Konferenz von Esbjerg 1991, einen gemeinsamen Vorschlag für die Anmeldung des Wattenmeeres als Welterbegebiet auszuarbeiten und an unsere Beschlüsse anlässlich der Konferenz von Esbjerg 2001, die in den UNESCO-Richtlinien geforderten Konsultationen mit den Bewohnern der Wattenmeerregion über die Anmeldung des Wattenmeergebietes oder eines Teils davon als Welterbegebiet fortzusetzen. Wir erkennen die erzielten Fortschritte und die verschiedenen Ergebnisse dieses Konsultationsprozesses in den drei Mitgliedstaaten an. Deutschland und die Niederlande werden nunmehr mit der Vorbereitung des Anmeldeverfahrens für einen größeren Teil des Wattenmeeres in den südlichen und zentralen Teilregionen beginnen, wobei anzumerken ist, dass nach den UNESCO-Richtlinien das Gebiet während des gesamten Verfahrens und sogar nach einer eventuellen Ausweisung erweitert werden kann. Die Vorbereitung des Nominierungsverfahrens wird in enger Zusammenarbeit mit allen interessierten Parteien und regionalen Behörden erfolgen. Das Sekretariat wird gebeten, die Ausarbeitung der Unterlagen für die förmliche Anmeldung zu koordinieren.

Wattenmeerforum

9. Wir schätzen und erkennen das Wattenmeerforum (WSF) als wertvollen Partner bei der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung der Wattenmeerregion und der Förderung einer Strategie für das integrierte Küstenzonenmanagement (IKZM) an. Wir danken den Mitgliedsorganisationen des WSF für ihren enormen Einsatz bei der Ausarbeitung von Vorschlägen für eine Nachhaltigkeitsstrategie, die in dem Abschlussbericht des WSF „Das Eis brechen“ wiedergegeben sind.
10. Wir teilen die Ansicht des WSF, dass diese Strategie der Beginn eines trilateralen Prozesses ist, der im Einklang mit der europäischen IKZM-Empfehlung steht. In diesem Sinne bestätigen wir die WSF-Strategie und erklären unsere Bereitschaft, dass Regierungsvertreter an den WSF-Treffen im Rahmen der Fortführung des WSF als politisch unabhängiges/nicht-satzungsmäßiges Gremium bis zur nächsten Konferenz teilnehmen werden. Wir unterstützen und begrüßen eine enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden, Betroffenen und Nichtregierungsorganisationen im Rahmen der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Wattenmeerregion. Unser Sekretariat wird auch in Zukunft die Sekretariatsaufgaben für das WSF als ergänzendes Gremium unserer Zusammenarbeit wahrnehmen. Dies geschieht im Einklang mit der Vision und den Zielen des Berichts des WSF und in der Erwartung, dass die WSF-Partner zur Unterstützung des Prozesses im selben Umfang beitragen werden. Unsere Senior Officials haben die genaueren Konditionen dieser Unterstützung präzisiert.
11. Wir schätzen die vom WSF aufgezeigten Handlungsprioritäten, die in dem Aktionsplan dargelegt sind, und die ausdrückliche Bereitschaft der Mitglieder des WSF, zu

ihrer Umsetzung beizutragen. Zur weiteren Stärkung des geschaffenen Netzwerks werden wir daher in enger Zusammenarbeit mit dem WSF direkt nach der Konferenz die Vorschläge des Aktionsplans hinsichtlich ihrer Umsetzung prüfen und dabei die zuständigen Stellen, den möglichen Zeitrahmen und die ungefähren Kosten festlegen.

12. Außerdem werden wir die Informationen, Empfehlungen und Initiativen des Berichts des WSF überprüfen, die für unsere Zusammenarbeit im Rahmen der Fortschreibung des WSP relevant sind, wie in Ziffer 6 ausgeführt.
13. In der nächsten Periode werden wir in Absprache mit dem WSF in trilateral abgestimmter Weise zu den nationalen IKZM-Strategien für die Wattenmeerregion beitragen.

Schifffahrt

14. Wir stellen mit Zufriedenheit fest, dass das Wattenmeer entsprechend des auf der Esbjerg-Konferenz 2001 beschlossenen gemeinsamen Antrags von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) 2002 als Besonders Empfindliches Meeresgebiet (PSSA) ausgewiesen wurde. Wir sind daher verpflichtet und auch entschlossen, den Schutz des Wattenmeeres vor den schädlichen Auswirkungen der Schifffahrt fortzusetzen.
15. Wir erkennen an, dass die Beförderung von Fracht per Schiff eine überaus umweltfreundliche Beförderungsart darstellt und dass sie für die wirtschaftliche Entwicklung der Wattenmeerregion und das Wohlergehen der dort lebenden Menschen von äußerster Wichtigkeit ist. Gleichzeitig erkennen wir an, dass bei einem Unfall die Folgen für die Wattenmeerregion immens sein können.
16. Wir haben die entsprechenden Vereinbarungen der Erklärung von Esbjerg zusammen mit den uns vom WSF unterbreiteten Empfehlungen überprüft. Wir stellen fest, dass einige der Vereinbarungen und Empfehlungen in der vergangenen Periode umgesetzt worden sind, wie etwa die Ratifizierung internationaler Übereinkommen, die Umsetzung des Maßnahmenpakets Erika II, die Fortschritte bei der Durchführung der Richtlinie 2000/59/EG über Hafenauffanganlagen und der Dänisch-Deutsch-Niederländische Notfallplan (DenGerNeth-Plan).
17. Zur Verbesserung der Sicherheit des Schiffsverkehrs sind weitere Maßnahmen erforderlich, die in Anlage 1 beschrieben sind. Wir werden dies der Nordsee-Ministerkonferenz im nächsten Jahr in Schweden und anderen einschlägigen EU- und internationalen Foren zur Kenntnis bringen. Im Hinblick auf spezifische Wattenmeerangelegenheiten und unter Berücksichtigung der Empfehlungen des WSF werden wir unser Augenmerk insbesondere auf Folgendes richten:
 - a. die Raumplanung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ);
 - b. die laufende Zusammenarbeit im Rahmen des DenGerNeth-Plans;
 - c. eine angemessene Notfallschlepperkapazität und Kapazität zur Bekämpfung von Meeresverschmutzungen;
 - d. die praktische Umsetzung im Hinblick auf die Notliegeplätze;
 - e. die Harmonisierung des No-Special-Fee-Systems;
 - f. die Luftüberwachung in den entsprechenden Küstenzonen und in der AWZ.

Klimawandel, Meeresspiegelanstieg und Küstenschutz

18. Die globale Erwärmung und der durch den Klimawandel zunehmende Anstieg des Meeresspiegels in den nächsten hundert Jahren sind globale Entwicklungen mit lokalen Folgen, die massive Auswirkungen auf die Küstenregion des Wattenmeeres und die dort lebenden Menschen sowie auf das Ökosystem Wattenmeer einschließlich seiner Lebensräume und Arten haben können. In Anbetracht der möglicherweise gravierenden Auswirkungen werden wir auch im Interesse der Wattenmeerregion unsere Bemühungen um eine verstärkte Reduzierung der Treibhausgase in dem entsprechenden internationalen Rahmen unter dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und dem Protokoll von Kyoto fortsetzen. Wir unterstreichen, dass Energiesparmaßnahmen im Allgemeinen wichtige Maßnahmen für eine nachhaltige Nutzung der verfügbaren Energieträger, für eine Reduzierung der Treibhausgase und für die Vermeidung von Umweltverschmutzung sind. Daher unterstützen wir Bemühungen zur sparsamen Energienutzung. Insbesondere werden wir die Arbeit des WSF berücksichtigen und seine Vorschläge zu Windparks, Öl und Gas, Sonnenenergie, Biomasse und Wissensexport prüfen.
19. Adäquate Küstenschutzmaßnahmen zum Schutz der in der Wattenmeerregion lebenden Menschen und ihres Eigentums werden so fortgeführt, dass die Auswirkungen auf die Naturgüter des Wattenmeeres so gering wie möglich sind. Wir begrüßen den Bericht der Arbeitsgruppe Küstenschutz und Meeresspiegelanstieg (CPSL), die sich insbesondere mit der besten Umweltpraxis (BUP) im Bereich des Küstenschutzes befasst hat. Wir begrüßen ihre Empfehlungen und werden diese bei der Überarbeitung unseres Wattenmeerplans in der kommenden Periode verstärkt berücksichtigen. Unsere zuständigen Dienststellen werden den Fortbestand der CPSL-Arbeitsgruppe mit folgender Aufgabenstellung unterstützen:
 - a. Initiierung einer Studie über die Durchführbarkeit von Raumordnungsplänen im Küstenbereich, in denen der Klimawandel berücksichtigt wird,
 - b. Prüfung der Möglichkeiten für eine Studie über die Durchführbarkeit und die Wirkung von Sandvorspülungen zum Ausgleich des Sedimentdefizits in den Tidebecken des Wattenmeeres aufgrund des zunehmenden Meeresspiegelanstiegs.

Bau von Windparks

20. Wir bestätigen noch einmal die Vereinbarung des Wattenmeerplans über den Bau von Windparks und die Vereinbarung der Erklärung von Esbjerg (2001), ein in einem nordseeweiten Rahmen koordiniertes Vorgehen für den Bau von Offshore-Windparks zu unterstützen. Wir räumen ein, dass Offshore-Windenergie eine notwendige Option im Rahmen der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik ist, und wir würdigen alle bisherigen Bemühungen im Hinblick auf ehrgeizige Entwicklungs- und Demonstrationsprojekte sowie eine sorgfältige Offshore-Planung einschließlich der Bewertung umwelt-, natur-, landschafts- und schifffahrtsbezogener sowie kommerzieller, kultureller und sonstiger einschlägiger Aspekte. Wir begrüßen die von der OSPAR-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt unternommenen Bemühungen, Leitlinien für Teilbereiche wie Planung, Genehmigung, Errichtung, Betrieb, kumulative Wirkungen und Rückbau von Offshore-Windparks vorzugeben. Außerdem begrüßen wir die Initiativen des EU-Projekts „Concerted Action for Offshore Wind Deployment“ (COD) im Hinblick auf die Einführung gemeinsamer Leitlinien für Windenergie und Naturschutz und die Initiierung einer Kooperation zwischen OSPAR und COD.

21. Wir stimmen zu, dass zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts zwischen Landschaft und Naturwerten in der Offshore-Zone und zur Sicherung eines hohen Sicherheitsstandards für die Schifffahrt der Bau neuer, nicht bereits in Planung befindlicher Offshore-Windenergieanlagen innerhalb der an das Wattenmeergebiet angrenzenden nationalen Hoheitsgewässer vermieden werden sollte. Kabelführungen von nicht bereits in Betrieb befindlichen Offshore-Windenergieanlagen in der AWZ durch das Wattenmeergebiet sollten möglichst innerhalb von Korridoren gebündelter Kabel und auf der Grundlage bester Umweltstandards (BUP) geplant werden. Wir werden Informationen austauschen und dazu den Anstoß für gemeinsame Forschungsprojekte geben, z. B. im Rahmen der deutsch-dänischen Vereinbarung vom März 2005 über die Zusammenarbeit und den Austausch von Forschungsdaten im Bereich der Offshore-Windkraft, über die Auswirkungen solcher Anlagen auf unser Schutzgebiet und über Sicherheit des Schiffsverkehrs.

Trilaterales Monitoring- und Bewertungs-Programm

22. Das Trilaterale Monitoring- und Bewertungs-Programm (TMAP) spielt eine zentrale Rolle innerhalb unserer Zusammenarbeit, da es uns die Möglichkeit gibt, anhand der regelmäßig erscheinenden Qualitätszustandsberichte den Stand der Entwicklung im Hinblick auf die im Wattenmeerplan (1997) festgelegten gemeinsamen Ziele und die Umsetzung der Politik zu beurteilen. Daher werden wir das TMAP als Grundlage für eine gemeinsame Bewertung des Ökosystems Wattenmeer fortsetzen.
23. Wir haben uns in Übereinstimmung mit der Erklärung von Esbjerg (2001) auf ein Verfahren zur Überarbeitung des TMAP geeinigt und das gemeinsame Parameterpaket des TMAP im Hinblick auf die Monitoringanforderungen der relevanten EU-Richtlinien überprüft. Der überwiegende Teil der nach diesen Richtlinien vorgeschriebenen Parameter wird bereits von dem gemeinsamen TMAP-Paket abgedeckt. Eine Weiterentwicklung des TMAP („TMAP-Revision“) erfolgt in der nächsten Phase unserer Zusammenarbeit; Ziel ist die möglichst umfassende Erfüllung der Anforderungen der EU-Richtlinien. Eine Ergänzung kann geboten sein, wenn Parameter für die Kontrolle der Umsetzung des Wattenmeerplans erforderlich sind, die nicht im Rahmen der EU-Richtlinien erfasst werden müssen, wobei Prioritäten und haushaltsbedingte Beschränkungen zu berücksichtigen sind.
24. Ebenfalls in Übereinstimmung mit der Erklärung von Esbjerg (2001) haben wir das TMAP Datenverarbeitungssystem geprüft, das sich als sehr ausgereift erwies. In der nächsten Phase unserer Zusammenarbeit soll das Datenverarbeitungssystem weiter optimiert werden und uns dazu befähigen, sowohl den Stand der Umsetzung des Wattenmeerplans zu beurteilen als auch der EU auf einzelstaatlicher Ebene Bericht zu erstatten.

Zusammenarbeit mit Westafrika

25. In Anerkennung der positiven Ergebnisse der Zusammenarbeit mit Guinea Bissau im Bereich Monitoring und Management von Zugvögeln werden wir die Unterstützung der Aktivitäten in Westafrika fortsetzen. Wir werden uns um den Aufbau einer effizienten und stabilen Partnerschaft zwischen dem Wattenmeer und der Westafrikanischen Marinen Ökoregion (WAMER) bemühen. Ziel ist es, eine Absichtserklärung der Partner

¹ Riffgat und Nordergründe in Deutschland und das Horns Rev-Gebiet in Dänemark sind davon nicht betroffen.

herbeizuführen, die konkrete, im beiderseitigen Interesse liegende Naturschutzaktivitäten vorsieht. In der nächsten Periode werden wir daher zusammen mit dem WWF eine Koordinierungsstelle zur Erreichung dieses Ziels unterstützen.

Fortsetzung unserer Zusammenarbeit

26. Wir sind zuversichtlich, dass die von uns auf dieser Regierungskonferenz eingeleiteten Schritte zum Schutz unseres Wattenmeergebietes und der nachhaltigen Entwicklung der weiteren Wattenmeerregion beitragen werden. Regierungsseitige Maßnahmen und Bemühungen allein, ob auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, reichen jedoch nicht aus, um eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen und zu sichern. Dies ist nur möglich, wenn alle im Gebiet vertretenen Interessengruppen engagiert dazu beitragen. Wir als Regierungsvertreter sind bereit, unseren Teil dazu beizutragen und diese Entwicklung in den vor uns liegenden Jahren zu unterstützen.
27. Wir werden auch in Zukunft auf die aktive Einbeziehung der örtlichen Bevölkerung in die trilaterale Wattenmeerkooperation hinwirken und zu diesem Zweck die Ergebnisse unserer Konferenz an die Bewohner des Gebietes und die zuständigen Stellen übermitteln. In Übereinstimmung mit den Schutzvorschriften ist die Wahrung traditioneller Interessen der örtlichen Bevölkerung nach wie vor möglich.
28. Wir erkennen an, dass insbesondere unsere Jugend eine wichtige Rolle bei der Fortsetzung unseres gemeinsamen Wattenmeerschutzes spielt. Wir würdigen daher die Arbeit der Internationalen Wattenmeerschule (IWSS) und werden einen Beitrag zu den zukünftigen IWSS-Aktivitäten leisten.
29. Im nächsten Jahr übernimmt Deutschland den Vorsitz unserer Zusammenarbeit. Das nächste Wissenschaftliche Wattenmeersymposium findet 2009 in Deutschland statt. Anfang 2010 kommen wir wiederum auf Regierungsebene in Deutschland zusammen.
30. Wir werden eine engere Form der Zusammenarbeit anvisieren, die auf den Prozess der Umsetzung der EU-Richtlinien gerichtet ist. In der nächsten Periode werden wir unsere Kooperation und ihre Organisationsstruktur evaluieren.

Unterschriften

Für die Regierung des Königreiches der Niederlande
Minister für Landwirtschaft, Natur und Nahrungsqualität
C.P. Veerman

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
S. Probst

Für die Regierung des Königreiches Dänemark
Vizedirektorin im Ministerium für Umwelt, Forst und Naturschutzabteilung
A.-M. Rasmussen

Anlage 1

Sicherheit des Schiffsverkehrs

Raumplanung und Sicherheit des Schiffsverkehrs

1. Wir unterstreichen die Bedeutung der Sicherheit des Schiffsverkehrs für jede Offshore-Aktivität. Die Sicherheit des Schiffsverkehrs im Nordseegebiet sollte unabhängig von der jeweils möglicherweise stattfindenden Offshore-Entwicklung mindestens auf dem derzeitigen Niveau gehalten und wo durchführbar verbessert werden. Wir betonen daher ausdrücklich die Bedeutung der Raumplanung für die Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) und bitten die Nordseeminister, den Raumplanungsprozess durch Harmonisierung der Koordinierungsverfahren für die Raumplanung im Nordseegebiet zu beschleunigen.

Sicherheit des Schiffsverkehrs und Schiffssicherheit

2. Wir betonen ausdrücklich, dass der Umsetzung der Richtlinie 2002/59/EG bezüglich der Einrichtung eines Seeverkehrsüberwachungs- und Informationssystems der Gemeinschaft weitere Aufmerksamkeit gebührt. Daher unterstützen wir die von der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (European Maritime Safety Agency, EMSA) unternommenen Schritte, die Umsetzung dieser Richtlinie auf EU-Ebene zu koordinieren. Wir nehmen die Ausarbeitung des Pakets für den Bereich der Seeverkehrssicherheit durch die EU zur Kenntnis. Wir bekräftigen ferner unsere Zusage, die Richtlinie 2002/59/EG entsprechend dem in der Richtlinie vorgegebenen Zeitplan umzusetzen, soweit dies noch nicht geschehen ist, und erkennen die Wichtigkeit der Nutzung einer AIS-Ausrüstung (Automatic Identification System) an Bord von Schiffen an. Daher unterstützen wir jede auf deren weitere Nutzung ausgerichtete Initiative.
3. Wir unterstützen
 - die Bemühungen der Nordsee-Ministerkonferenz, die Einführung ökonomischer oder anderer Anreize zu prüfen, um die Ökobilanz der Schifffahrt durch finanzielle Begünstigung sicherer Schiffe („quality ships“) zu verbessern, und solche Anreizsysteme so weit wie möglich zu harmonisieren. Wir fördern das Konzept international, insbesondere innerhalb der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), und schließen auch die Festlegung weltweiter Kriterien für Anreizsysteme und andere nach Umweltkriterien unterscheidende Systeme ein.
 - die innerhalb der IMO unternommenen Bemühungen, die durch die Schifffahrt bedingten Verschmutzungsrisiken, insbesondere unter Notfallbedingungen, durch Erarbeitung von Anforderungen für Notschlepper-Konzepte für Schiffe mit Ausnahme von Tankern mit mindestens 20.000 DWT (Emergency Towing System, ETS, Notschleppereinrichtung) weiter zu reduzieren.

4. Wir ersuchen alle betroffenen Staaten, die dies noch nicht getan haben, die einschlägigen internationalen und regionalen Übereinkünfte und Rechtsvorschriften für die Schifffahrt zu ratifizieren (z. B. das Internationale Übereinkommen über die zivilrechtliche Haftung für Schäden durch Bunkerölverschmutzung (Bunker Konvention), das Übereinkommen über Vorsorge, Bekämpfung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ölverschmutzung (OPRC-HNS Konvention), das internationale Übereinkommen über schädliche Antifouling-Systeme (AFS) und das Übereinkommen zur Überwachung und Behandlung von Ballastwasser und Sedimenten von Schiffen (Ballastwasser Konvention). Wir stellen mit großer Freude fest, dass das Protokoll zur Schaffung eines Ergänzungsfonds am 3. März 2005 in Kraft getreten ist.

Notfallmanagement

5. Wir betonen ausdrücklich die Wichtigkeit eines trilateralen Notfallplans im Falle eines Öl- oder Schadstoffunfalls im PSSA Wattenmeer und angrenzenden Gebieten und freuen uns deshalb über die Verwirklichung des DenGerNeth-Plans. Der laufenden Zusammenarbeit und dem Management entsprechender Schiffe und Ausrüstungen wird weitere Aufmerksamkeit gewidmet. Zur Förderung und Unterstützung dieses Bereichs ist eine trilaterale Arbeitsgruppe der beteiligten Verwaltungen eingerichtet worden.
6. Wir erkennen die Notwendigkeit der Vorsorge und des Schutzes des Wattenmeergebiets an und wollen daher auf der Grundlage von Risikoanalysen in einem multinationalen Rahmen Folgendes prüfen:
 - die Notwendigkeit ausreichender Unterstützungsleistungen im Seeverkehr wie etwa Notfallschleppkapazität mit „Anbordnahmekapazität“, „medizinischer Vororthilfe“ und einer „Flug- oder Schiffsüberwachung der Feuerwehr“;
 - ausreichend verfügbare Kapazität zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen, z. B. einschließlich Auffangkapazität;
 - die Anwendung der besten verfügbaren Technologie zur Bekämpfung von Schadstoffunfällen;
 - die 24-Stunden-Verfügbarkeit geeigneter Schadstoffunfall-Bekämpfungsschiffe.Wir kommen außerdem zu dem Schluss, dass Maßnahmen zur Risikominimierung wie etwa Notfallschlepper (Emergency Towing Vessels, ETV), der Einbau von Radar, VTS/VTMIS (Vessel Traffic Services/ Vessel Traffic Management and Information Services) und/oder Verkehrstrennungsgebiete auf Risikoanalysen basieren sollten.
7. Wir bitten die anderen Nordseeminister im Rahmen des Bonn-Abkommens, die Abstimmung im Hinblick auf die ETV-Kapazitäten innerhalb des weiteren Nordseegebietes weiter zu verbessern.
8. Wir fördern die auf EU-Ebene unternommenen Bemühungen, das gemeinsame Vorgehen bei der Bekämpfung von Schadstoffunfällen zu verbessern. Wir nehmen die EU-Initiative im Hinblick auf eine Untersuchung über eine europäische Küstenwache zur Kenntnis.
9. Wir nehmen mit großer Freude das erfolgreich koordinierte trilaterale Vorgehen beim Brand auf der „MS Schieborg“ Anfang 2005 zur Kenntnis, die nach einer Havarie in dänischen Gewässern zu einem Notliegeplatz in den Niederlanden gebracht wurde. Wir erkennen daher die große Bedeutung einer gut abgestimmten Umsetzung der IMO-Leitlinien und der EG-Richtlinie über Notliegeplätze an. Aus diesem Grund bitten wir die Nordseeanrainerstaaten, die praktische Durchführung innerhalb des Nordseegebietes so weit wie möglich abzustimmen und die nationalen Konzepte regelmäßig zu überprüfen und folglich weiterzuentwickeln. Wir werden, soweit dies noch nicht geschehen ist, die örtlichen Behörden und die betroffene Bevölkerung darüber informieren, wie wir das „Safe Haven“-Konzept umgesetzt haben.

Illegale Einleitungen

10. Wir nehmen erfreut die Umsetzung der Richtlinie 2000/59/EG über Hafenauffanganlagen für Schiffsabfälle und Ladungsrückstände zur Kenntnis, einschließlich der Einführung des No-Special-Fee-Systems, allerdings mit einer Begrenzung der Abfallmenge, die ohne Gebühr abgegeben werden darf. Daher unterstützen wir, das Konzept weiterzuentwickeln und das No-Special-Fee-System ohne Begrenzung der Abfallmenge einzuführen. In diesem Zusammenhang begrüßen wir den EU-Überprüfungsprozess zur Richtlinie 2000/59/EG und ihre Umsetzung in den EU-Mitgliedstaaten. Wir werden alle Bemühungen um die weitere Harmonisierung der Umsetzung dieser Richtlinie aktiv unterstützen, einschließlich der Einführung des No-Special-Fee-Systems und der Harmonisierung der Ausnahmeregelungen.
11. Wir betonen ausdrücklich die große Bedeutung des frühzeitigen Inkrafttretens des Ballastwasser-Übereinkommens, um die Einwanderung fremder Arten in die weitere Wattenmeerregion zu verhindern. Wir stellen sicher, dass entsprechende Vorkehrungen zur Durchführung des Übereinkommens getroffen werden, und wir begrüßen daher die OSPAR-Bemühungen um eine Untersuchung auf regionaler Ebene, um diese Frage aus einem breiter angelegten Blickwinkel zu betrachten.
12. Wir bestätigen außerdem, dass es neuer Ansätze und Mechanismen bedarf, um die Auswirkungen der Schifffahrt auf die Umwelt zu minimieren, und wir unterstützen daher nachdrücklich die Bemühungen der Nordsee-Ministerkonferenz, das Konzept des integrierten Entwurfs, Baus und Betriebs von Schiffen zu untersuchen und weiterzuentwickeln, um schädliche Einleitungen und Emissionen während ihrer gesamten Betriebsdauer zu vermeiden (das Konzept des umweltfreundlichen Schiffes, „clean ship“). Dieses Konzept zielt auf alle Bereiche des Schiffsbetriebs und alle potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt ab und berücksichtigt neben anderen Strategien auch die Wiederverwertung und Vermeidung von Abfällen und den Einsatz geschlossener Systeme.
13. Wir unterstreichen die Wichtigkeit der Flugüberwachung und werden den Beschlüssen der 2. Nordsee-Ministerkonferenz folgen. Zusätzlich zu den Luftüberwachungsprogrammen werden wir nach besten Kräften unsere Zusammenarbeit im Bereich der Satellitenbildtechnik verstärken und Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit bei ihrer Anwendung eruieren. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die Initiative der EMSA im Hinblick auf die Prüfung der vorhandenen Möglichkeiten für eine zentrale Beschaffung von Bildern im Namen aller EU-Mitgliedstaaten.
14. Wir unterstützen nachdrücklich die EU-Initiativen bezüglich der Meeresverschmutzung durch Schiffe und zur Einführung von Sanktionen für Verschmutzungsdelikte, um den Rechtsrahmen für den Vollzug der Gesetzesvorschriften zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Schiffe zu stärken.

Hafenstaatkontrolle

15. Wir betonen ausdrücklich die Wichtigkeit der Hafenstaatkontrolle und unterstützen die Fortsetzung der Arbeit im Rahmen der IMO und des Hafenstaatkontrollausschusses. Wir erkennen außerdem die wichtige Rolle der Flaggenstaaten bei der Verbesserung der Sicherheit des Schiffsverkehrs an und setzen uns aktiv für die Anwendung des „Voluntary Model Audit Scheme“ der IMO ein, um den Flaggenstaaten bei der Verbesserung ihrer Sicherheits-Gewährleistung zu helfen.
16. Wir begrüßen die Bemühungen um eine gezieltere Ausrichtung der Hafenstaatkontrolle auf „Risikoschiffe“ und werden uns aktiv an den Beratungen innerhalb des Hafenstaatkontrollausschusses und an der Überarbeitung der EU-Richtlinie über die Hafenstaatkontrolle beteiligen.

Visiting the "Wadden Sea Caravane" at the conference exhibition: Mr. B. Baerends shows the route of the caravane through the Dutch Wadden Sea to his Danish colleagues Mr. A. Beck and Ms. A.-M. Rasmussen (from right to left).

The Danish delegation chaired by Vice Director General, Ms. A.-M. Rasmussen.

Vice Director General, Ms. A.-M. Rasmussen, Minister C.P. Veerman and State Secretary Ms. S. Probst (from right to left) after the signing of the Schiermonnikoog Declaration.

SCHIERMONNIKOOG- DEKLARATIONEN

Ministererklæring fra
Den 10. Trilaterale Regeringskonference
om Vadehavets Beskyttelse

Schiermonnikoog, 3. november 2005

Schiermonnikoog-Deklarationen

Indledning	51
Samarbejdets fremtidige fokus	52
Udpegning som verdensarvsområde	53
Vadehavsforum	53
Skibsfart	54
Klimaændring, havspejlsstigning og kystbeskyttelse	54
Opførelse af vindmøller	55
Det Trilaterale Overvågningsprogram	56
Samarbejde med Vestafrika	56
Fortsættelse af vort samarbejde	56
Underskrifter	57
Bilag 1 Sejladssikkerhed	58

SCHIERMONNIKOOG- DEKLARATIONEN

Indledning

Vi, de ansvarlige ministre for beskyttelsen af Vadehavet i Danmark, Tyskland og Holland, og som repræsenterer de tre regeringer, har afholdt møde på øen Schiermonnikoog for at styrke og yderligere udbygge vores samarbejde om beskyttelse og bæredygtig brug af Vadehavsområdet som et fælles naturområde, der er enestående i verden. Vores styrende princip er så vidt muligt at opnå et naturligt og bæredygtigt økosystem, hvor de naturlige processer forløber uforstyrret. Vi gør dette i erkendelse af, at målet kun kan nås ved at samarbejde med dem som bor, arbejder og tilbringer fritiden her, og som er villige til at bidrage til dets beskyttelse. Grundlaget for befolkningens sikkerhed og bæredygtig udvikling skal opretholdes. Vadehavet er fortsat genstand for mange eksterne påvirkninger, især forureningen fra floder, fra Nordsøen og fra atmosfæren, fra skibsfarten i den tilstødende Nordsø samt påvirkninger som følge af klimaændringer. Vi anerkender, at disse påvirkninger kun kan afhjælpes inden for rammerne af et bredere internationalt samarbejde, og vi er fast besluttet på at fortsætte og - om nødvendigt - at udvide vores vellykkede samarbejde på området.

2. Siden Esbjerg-konferencen i 2001 har mange mennesker og organisationer ved Vadehavet og udenfor ydet en betydelig indsats såvel i tid som med økonomiske midler til beskyttelsen og en bæredygtig udvikling i Vadehavet og den tilstødende region. Vadehavsforum har påtaget sig en vigtig rolle i denne proces, og vi er taknemmelige for, at forummet har givet denne konference et væsentligt bidrag i form af sin rapport "Isen brydes" og den tilhørende aktionsplan. Også videnskabsfolk og andre eksperter har bidraget til udarbejdelsen af "Statusrapporten om Vadehavets Miljøtilstand" (OSR), der sætter os i stand til at handle på fornuftig vis. Selv om vores befolkninger kan have forskellige opfattelser af Vadehavets fremtid, oplever vi en vældig interesse og engagement for at bevare dette område og for livskvaliteten hos de mennesker, som bor, arbejder og tilbringer fritiden her. Vi er afhængige af denne folkelige opbakning for at kunne bibeholde, hvad vi har opnået, og møde fremtidige udfordringer.
3. I 2003 fejrede vi 25 års vellykket samarbejde. Efter at indsatsen for beskyttelse af Vadehavet har fundet sted igennem en generation, nyder området nu en grad af miljøbeskyttelse og fornuftig forvaltning, der ikke tidligere er set andre steder i Europa eller i den øvrige verden. Det drejer sig om lovmæssig beskyttelse, harmoniserede internationale og nationale politikker, forvaltning og administration samt integreret miljøovervågning. Vi har evalueret vores fælles mål og politik i "Redegørelse med

Forslag og Anbefalinger" (PAR) især på baggrund af den omfattende information i "Statusrapporten om Vadehavets Miljøtilstand" og "Den Fælles Statusrapport" (JPR). PAR klarlægger, hvad vi har opnået og hvilke emner, vi skal fokusere på; herunder de anbefalinger til politik og styring, der vil være pejlemærker i den næste periode af vores samarbejde. For at styrke en bæredygtig udvikling vil vi fortsætte vores indsats for beskyttelsen, og desuden lægge yderligere vægt på den sociale og økonomiske udvikling i hele Vadehavsregionen.

4. For de næste fire år har vi derfor udstukket følgende program med udgangspunkt i Vadehavsplanen og tidligere deklamationer for at opretholde og forstærke vores indsats i beskyttelsen og forvaltningen af Vadehavet som et sammenhængende økosystem. Dette sker i samarbejde med de berørte parter for også at forbedre den bæredygtige udvikling i regionen.

Samarbejdets fremtidige fokus

5. De relevante europæiske direktiver, i særdeleshed habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne samt VM direktivet og direktivet om vurdering af planer, har været og bliver stadig mere centrale i vores samarbejde. Vandrammedirektivet indgår nu også som et vigtigt, fælles grundlag. Den fælles Vadehavserklæring fra 1982, som er udgangspunkt for vort trilaterale samarbejde, pålægger os at koordinere vores aktiviteter og initiativer i forbindelse med gennemførelsen af de direktiver, der er relevante for en udstrakt beskyttelse af Vadehavet. I den seneste periode har vi stort set færdiggjort udpegningen af habitatområder i henhold til habitatdirektivet samt yderligere fuglebeskyttelsesområder i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet. De udgør i al væsentlighed et sammenhængende NATURA 2000-netværk i Vadehavsområdet, svarende til, hvad vi har sat os som mål ved konferencerne siden Leeuwarden i 1994. Vi er enige med Vadehavsforum i, at der er behov for en koordineret og ensartet gennemførelse af direktiverne, og dette bør udgøre et af hovedtemaerne i Det trilaterale Vadehavssamarbejde, ikke mindst for at sikre fælles retningslinier for de berørte parter og øvrige indbyggere.
6. For at kunne fortsætte og yderligere forstærke vores samarbejde om beskyttelsen af Vadehavet som en økologisk helhed, må der sikres en koordineret og ensartet gennemførelse af europæisk lovgivning på en gennemskuelig måde. Med udgangspunkt i vores fælles vision, de vejledende principper og målsætninger, vil vi derfor indtil næste regeringskonference udvikle Vadehavsplanen til en forvaltningsplan for Vadehavsområdet i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastlagt i habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og vandrammedirektivet samt andre direktiver og forordninger; især habitatdirektivets artikel 6, stk. 1. Dette indebærer tillige en gennemgang af oplysninger og anbefalinger i Vadehavsforums rapport, "Statusrapporten om Vadehavets Miljøtilstand", "Redegørelse med Forslag og Anbefalinger", anden relevant information samt andre internationale aftaler. Det omfatter desuden det kulturhistoriske fællesprojekt (Lancewadplan), idet vi anerkender, at landskabet og kulturen også inddrager de regionale og lokale myndigheder, med det formål at opnå en detaljeret indsigt i den bedste praksis for kulturarven i Vadehavsområdet og at udvikle trilaterale strategier for den fremtidige forvaltning af landskabet og kulturarven.
7. I bestræbelserne for at samordne en forvaltning af Vadehavsområdet vil vi fortsat bidrage til udmøntningen af vandrammedirektivet i de forskellige faser. Det vil ske i samarbejde med de ansvarlige vanddistriktsmyndigheder på tværs af de omfattede vanddistriktsgrænser i de kystnære vande.

Udpegning som verdensarvsområde

8. Vi erindrer vores beslutning på Esbjerg-konferencen i 1991 om at udarbejde et fælles forslag til ansøgning om at udpege Vadehavet som Verdensarvsområde og vores beslutning på Esbjerg-konferencen i 2001 om at fortsætte afholdelsen af høringer for beboerne i Vadehavsregionen, som anmodet om i UNESCO's retningslinjer, vedrørende udpegning af Vadehavsområdet - eller dele heraf - som verdensarvsområde. Vi anerkender de fremskridt, som høringerne har medført og de forskellige resultater heraf i de tre medlemsstater. Tyskland og Holland vil nu påbegynde deres forberedelse af at indstille en væsentlig del af Vadehavets sydlige og centrale områder. De tilkendegiver samtidig, at under hele processen - og også efter en eventuel udpegning - kan arealet forøges i overensstemmelse med UNESCO's retningslinjer. Forberedelsen af indstillingen vil ske i et tæt samarbejde med interessenter og regionale myndigheder. Sekretariatet anmodes om at koordinere udarbejdelsen af de formelle ansøgningsdokumenter.

Vadehavsforum

9. Vi sætter stor pris på og anerkender Vadehavsforum som en værdifuld partner for at opnå bæredygtig udvikling i Vadehavsregionen og som bidrager til en strategi for Integreret Kystzoneforvaltning (ICZM). Vi takker Forumets medlemsorganisationer for deres store bidrag til udarbejdelse af de forslag til en strategi for bæredygtig udvikling, der fremgår af Vadehavsforums rapport "Isen brydes".
10. Vi deler desuden Vadehavsforums holdning om, at denne strategi udgør starten på en trilateral proces i overensstemmelse med EU's anbefalinger om Integreret Kystzoneforvaltning. På dette grundlag tilslutter vi os forumets strategi og erklærer os villige til at statslige embedsmænd deltager i det opfølgende arbejde i et Vadehavsforum, som et uafhængigt organ, indtil næste regeringskonference. Vi støtter og ser frem til et tæt samarbejde med lokalsamfundene, de berørte parter og interesseorganisationerne, for en bæredygtig udvikling for Vadehavsregionen. Vores sekretariat vil fortsat fungere som sekretariat for Vadehavsforum som et supplerende organ til det trilaterale samarbejde. Dette vil ske i overensstemmelse med visionen og målsætningerne i Vadehavsforums rapport samt under forudsætning af, at parterne i Vadehavsforum vil bidrage til at understøtte arbejdet i et tilsvarende omfang. Vores ledende medarbejdere (Senior officials) vil opstille de nærmere rammer for vores støtte.
11. Vi sætter stor pris på den prioritering af aktiviteterne, som fremgår af Vadehavsforums handlingsplan og den klare vilje hos Vadehavsforums medlemmer til at bidrage til gennemførelsen heraf. For yderligere at styrke de etablerede netværk vil vi derfor umiddelbart efter denne konference - og i tæt samarbejde med Vadehavsforum - gennemgå forslagene i handlingsplanen med henblik på deres gennemførelse; herunder udpege de ansvarlige parter samt fastlægge mulige tidsrammer og skønnede omkostninger.
12. De oplysninger, anbefalinger og initiativer fra Vadehavsforums rapport, som er relevante for vores samarbejde, vil indgå i udviklingen af Vadehavsplanen inden for de rammer, der er fastlagt i § 6.

13. I den kommende periode vil vi, i samråd med Vadehavsforum, bidrage til de nationale strategier for Integreret Kystzoneforvaltning i Vadehavsregionen – i en trilateral og koordineret proces.

Skibsfart

14. Vi har med tilfredshed konstateret, at Vadehavet er blevet udpeget som et Særligt Følsomt Havområde (PSSA) af Den Internationale Maritime Organisation (IMO) i 2002 på grundlag af vores fælles ansøgning, der blev besluttet på Esbjerg-konferencen. Vi er derfor forpligtet til – og også indstillet på – at fortsætte beskyttelsen af Vadehavet mod negative påvirkninger fra skibsfarten.
15. Vi erkender, at transport af varer ad søvejen er en særdeles miljøvenlig transportform og er af største vigtighed for den økonomiske udvikling af Vadehavsregionen samt for lokalbefolkningens velfærd her. Samtidig erkender vi også, at et eventuelt skibsforslis ville kunne få alvorlige følger for Vadehavsregionen.
16. Vi har gennemgået de relevante beslutninger på Esbjerg-konferencen i sammenhæng med anbefalingerne fra Vadehavsforum. Vi bemærker, at en del af de nævnte beslutninger og anbefalinger allerede er gennemført i den forløbne periode. Det drejer sig om ratificering af internationale konventioner, gennemførelse af Erika II-pakken, fremskridtene i gennemførelsen af direktiv 2000/59 om modtagefaciliteter for driftsaffald og lastrester fra skibe samt den trilaterale aftale om gensidig assistance i nødsituationer DenGerNeth-aftalen.
17. For at forbedre sejladsikkerheden er der brug for yderligere initiativer, som beskrevet i bilag I. Vi vil forelægge disse forslag på Nordsøkonferencen i 2006 i Sverige samt for relevante EU- og andre internationale fora. I relation til særlige Vadehavsforhold og med baggrund i Vadehavsforums anbefalinger vil vi især fokusere på:
- overordnet planlægning inden for den Eksklusive Økonomiske Zone (EEZ)
 - det daglige og praktiske samarbejde inden for den DenGerNeth-aftalen
 - passende slæbebåds kapacitet og forureningsberedskab
 - praktisk gennemførelse af direktivet om oprettelse og indretning af nødømråder
 - harmonisering af afgiftsfri affaldshåndtering
 - flyovervågning af Vadehavsområdet og EEZ

Klimaændring, havspejlsstigning og kystbeskyttelse

18. Klimaændringer, som følge af global opvarmning og øget havspejlsstigning, er verdensomspændende udviklinger med lokale følgevirkninger, der kan få omfattende konsekvenser for Vadehavets kystregion og de mennesker, der bor i området, samt på Vadehavets økosystem, både dets naturtyper og arter. Idet vi tager disse potentielt alvorlige konsekvenser i betragtning, vil vi også i Vadehavsregionens interesse arbejde for en forøget reduktion af drivhusgasser inden for de relevante internationale rammer under FN's konvention om klimaændringer og Kyoto-protokollen. Vi understreger,

at energibesparelser i almindelighed er et meget vigtigt middel i bestræbelserne for en bæredygtig udnyttelse af de tilgængelige ressourcer med henblik på at reducere udledningen af drivhusgasser og for at forhindre forurening af miljøet. Vi støtter derfor bestræbelser på energibesparelser. Mere specifikt vil vi tage Vadehavsforums arbejde i betragtning og gennemgå dets forslag om vindmølleparker, olie og gas, solenergi, biomasse og videneksport.

19. Kystbeskyttelse, som er tilstrækkelig for at sikre indbyggerne og deres ejendomme i Vadehavsregionen, vil blive videreført på en måde, så naturværdierne i Vadehavet udsættes for så lille påvirkning som muligt. Vi bifalder den rapport, der er udarbejdet af den trilaterale arbejdsgruppe om kystsikring og havspejlsstigning. Arbejdsgruppen har især set på den "bedste miljømæssige praksis" for kystbeskyttelse. Vi bifalder dens anbefalinger og har truffet aftale om at tage dem under alvorlig overvejelse i forbindelse med udviklingen af vores vadehavsplan i den kommende periode. Vore kompetente institutioner vil støtte arbejdsgruppens fortsatte arbejde med følgende opgaver:
 - a. at iværksætte en undersøgelse af muligheden for at udarbejde en fysisk planlægning for kystområder, hvori klimaændringer indgår
 - b. at vurdere om der kan gennemføres en undersøgelse af muligheden for at anvende sandfodring – og konsekvenserne heraf – som middel til at opveje et underskud af sediment i Vadehavets tidevandsbassiner som følge af en øget havspejlsstigning

Opførelse af vindmøller

20. Vi bekræfter på ny Vadehavsplanens bestemmelser om opførelse af vindmøller og Esbjerg-deklarationens aftale om at støtte et koordineret initiativ vedrørende opførelse af havvindmølleparker i Nordsøen. Vi anerkender, at vindenergi fra havvindmølleparker er nødvendig inden for rammerne af de vedtagne strategier omkring klimaændring og bæredygtighed, og vi værdsætter enhver indsats, der er ydet hidtil, i forhold til ambitiøse udviklings- og demonstrationsprogrammer, herunder en grundig planlægning på havområdet med vurderinger af miljø-, natur-, landskabs-, sejlads-, erhvervmæssige, kulturelle og andre relevante aspekter. Vi påskønner det arbejde, som er udført i OSPAR-kommissionen til beskyttelse af det marine miljø, som fastlægger retningslinjer for planlægning, tilladelser, anlæg, drift, kumulative effekter og nedrivning af havvindmøller. Vi bifalder også EU's initiativer om fastlæggelse af fælles retningslinjer for vindenergi og naturbeskyttelse (COD) og igangsættelse af samarbejdet mellem OSPAR og EU-COD.
21. For at skabe balance i offshore-områdets landskabs- og naturværdier og opretholde en høj sikkerhedsnorm for skibsfarten træffer vi aftale om at undgå opførelse af nye havvindmølleparker¹ inden for territorialfarvandet ud for Vadehavsområdet – ud over de allerede planlagte. Kabler gennem Vadehavsområdet fra ikke igangsatte havvindmølleparker i den eksklusive økonomiske zone skal så vidt muligt planlægges i fælles traceer og inden for rammerne af den "bedste miljømæssige praksis". Vi vil efter behov udveksle oplysninger og iværksætte fælles forskning af sådanne anlægs påvirkning af beskyttelsesområdet og på sejladsikkerhed i lighed med den dansk-tyske aftale herom fra marts 2005.

¹ Riffgat og Nordergründe i Tyskland samt Horns Rev området i Danmark berøres ikke heraf.

Det Trilaterale Overvågningsprogram

22. Det Trilaterale Overvågningsprogram (TMAP) spiller en central rolle for vores samarbejde, idet det sætter os i stand til, gennem udarbejdelse af regelmæssige statusrapporter om Vadehavets miljøtilstand, at vurdere fremskridtene i opfyldelsen af vores fælles mål og udmøntningen af vore beslutninger, som beskrevet i Vadehavsplanen (1997). Vi vil derfor fortsætte TMAP som udgangspunkt for den fælles vurdering af Vadehavets økosystem.
23. I overensstemmelse med Esbjerg-deklarationen (2001) er der opnået enighed om at iværksætte en revision af TMAP, og vi har gennemgået de fælles parametre for TMAP i forhold til de relevante direktivers krav om overvågning. Størstedelen af de parametre, der kræves af disse direktiver, er allerede indeholdt i TMAP. En yderligere revision af TMAP vil blive gennemført i den kommende periode af samarbejdet med henblik på at opfylde direktivernes krav i videst mulige omfang. Udbygning kan blive nødvendig, hvor direktiverne ikke indeholder parametre, som er nødvendige for at kunne kontrollere gennemførelsen af Vadehavsplanen. Det skal ske under hensyntagen til behovet for prioriteringer og budgetnedskæringer.
24. Også i overensstemmelse med Esbjerg-deklarationen (2001) har vi fået evalueret databehandlingsystemet for TMAP. Det viste sig stort set at være tilpasset kravene. I samarbejdets næste periode vil systemet blive optimeret yderligere, så vi bliver i stand til både at evaluere gennemførelsen af Vadehavsplanen og afrapportere til EU på nationalt plan.

Samarbejde med Vestafrika

25. Idet vi anerkender de positive resultater fra samarbejdet med Guinea-Bissau om og forvaltning af trækfugle vil vi fortsat støtte aktiviteter i Vestafrika. Vi vil derfor arbejde for at etablere et effektivt og tæt samarbejde mellem Vadehavet og den Vestafrikanske Marine Økoregion samt søge at udarbejde en hensigtserklæring mellem partnerne om at udføre konkrete aktiviteter af fælles beskyttelsesinteresse. I den kommende periode vil vi derfor sammen med Verdensnaturfonden (WWF) støtte oprettelsen af en koordineringsfunktion for at nå dette mål.

Fortsættelse af vort samarbejde

26. Vi er overbeviste om, at de initiativer, vi har besluttet på denne regeringskonference, vil bidrage til beskyttelsen af Vadehavsområdet og til bæredygtig udvikling af hele Vadehavsregionen. Arbejdet for at fremme og sikre en bæredygtig udvikling kan imidlertid ikke kun gennemføres ved lovgivning eller andre initiativer taget af nationale, regionale eller lokale myndigheder. Dette er kun muligt, hvis alle dem, der har interesser i området, udviser engagement og bidrager dertil. Som repræsentanter for regeringerne er vi parate til at yde vores bidrag og medvirke til at fremme og støtte denne udvikling i de kommende år.
27. Vi vil fortsat anspore befolkningens aktive medvirken i Det trilaterale Vadehavs-samarbejde, og vi vil derfor meddele resultaterne af konferencen til befolkningen i området og til de relevante myndigheder. I overensstemmelse med beskyttelsesforanstaltningerne er der fortsat mulighed for lokalbefolkningens traditionelle brug af området.

28. Vi anerkender, at ungdommen i særdeleshed spiller en afgørende rolle for fortsættelsen af vores fælles vadehavsbeskyttelse. Vi værdsætter derfor Den Internationale Vadehavsskoles (IWSS) arbejde og vil bidrage til en fremtidig IWSS-aktivitet.
29. Næste år overtager Tyskland formandskabet for samarbejdet. I 2009 afholdes det næste Videnskabelige Vadehavssymposium i Tyskland. I begyndelsen af 2010 mødes vi igen i Tyskland på regeringsniveau.
30. Vi vil fokusere på en tættere form for samarbejde rettet mod gennemførelsen af direktiverne. I den kommende periode vil vi evaluere vores samarbejde, herunder vores organisationsstruktur.

Underskrifter

For regeringen i Kongeriget Holland
Minister for landbrug, natur og fødevarer
C.P. Veerman

For regeringen i Forbundsrepublikken Tyskland
Parlamentarisk statssekretær i Ministeriet for miljø, naturbeskyttelse og reaktorsikkerhed
S. Probst

For regeringen i Kongeriget Danmark
Vicedirektør i Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
A.-M. Rasmussen

BILAG 1

Sejladssikkerhed

Overordnet planlægning og sejladssikkerhed

1. I forbindelse med enhver offshore-aktivitet fremhæver vi vigtigheden af sejladssikkerhed. Sejladssikkerheden i Nordsøen skal som minimum fastholdes på nuværende niveau, uanset hvilken karakter af offshore-udvikling der måtte finde sted – og øges, hvor det er muligt. Vi ønsker derfor at understrege vigtigheden af en overordnet planlægning for EEZ og inviterer Nordsølandenes ministre til at fremskynde planlægningsprocessen ved at harmonisere de overordnede planlægningsprocedurer for Nordsøområdet.

Sejladssikkerhed og skibssikkerhed

2. Vi understreger, at gennemførelsen af direktiv 2002/59 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet bør være genstand for yderligere overvejelse. Vi støtter derfor de initiativer, der er taget af Det Maritime Søsikkerhedsagentur (EMSA), til at koordinere gennemførelsen af dette direktiv på EU-niveau. Vi har konstateret fremgangen i EU's arbejde med den såkaldte 3. Søsikkerhedspakke. Desuden gentager vi vores forpligtelse til at udmønte direktiv 2002/59 i overensstemmelse med dets tidsplan, hvis det ikke allerede er sket. Endvidere anerkender vi vigtigheden af brugen af det automatiske identifikationssystem (AIS), og vi støtter ethvert initiativ til en udvidet brug af systemet.
3. Vi støtter:
 - initiativerne fra Nordsøministerkonferencen til at undersøge lanceringen af økonomiske eller andre incitamenters til forbedring af skibsfartens miljømæssige forhold, hvad angår skibes kvalitetsmæssige standard og så vidt muligt harmonisere sådanne incitamenters. Vi tilsiger at understøtte dette koncept i internationale fora, især inden for IMO, herunder tilvejebringelse og inddragelse af globale kriterier for incitamenters og andre miljømæssigt differentierede initiativer
 - initiativerne i IMO om yderligere at nedbringe risikoen for miljøforurening fra skibsfarten, i særdeleshed i nødsituationer, ved at stille krav om et slæbesystem til brug i nødsituationer for andre skibe end tankskibe på mere end 20.000 brutoregistertons (Emergency Towing System – ETS).

4. Vi anmoder alle relevante stater – som endnu ikke har besluttet det – om at ratificere de relevante internationale og regionale instrumenter og regelsæt om skibe (f.eks. bunkerkonventionen, konventionen om bekæmpelse af forurening fra olie og giftige stoffer, konventionen om kontrol af skadelige antibegroningssystemer på skibe og ballastvandkonventionen). Vi bemærker med stor tilfredshed, at aftalen om den supplerende fond for olieforureningsskader er trådt i kraft den 3. marts 2005.

Nødberedskab

5. Vi understreger vigtigheden af en trilateral beredskabsplan i tilfælde af skibssulykker, der involverer olie og andre skadelige stoffer i "PSSA-Vadehavet" samt tilstødende områder, og vi er således tilfredse med indgåelsen af DenGerNeth-aftalen. Det daglige samarbejde og håndtering af de omfattede fartøjer og andet udstyr vil blive givet yderligere overvejelse. For at fremme og støtte dette har de relevante ministerier nedsat en trilateral arbejdsgruppe.
6. Vi erkender behovet for at forebygge og beskytte Vadehavsområdet. Derfor vil vi – på grundlag af risikoanalyser – i internationale samarbejder overveje:
 - nødvendigheden af at have et tilstrækkeligt maritimt beredskab, såsom slæbebåde og bordingkapacitet i nødsituationer, lægehjælp på skadestedet og et luftbårent eller skibsbaseret brandberedskab
 - tilstrækkeligt udstyr til bekæmpelse af olieforurening, f.eks. med opsamlingskapacitet
 - anvendelse af "den bedst tilgængelige teknologi" til forureningsbekæmpelse
 - have beredskabsskibe ved forureningsulykker til rådighed i alle døgnets 24 timerVi konkluderer således, at risikobegrænsende foranstaltninger, som f.eks. nødslæbningsskibe i nødsituationer (ETV), installation af automatisk identifikationssystem (AIS), et skibstrafiksystem (VTS), et trafikstyrings- og informationssystem (VTMIS) og/eller tvangsruter, skal baseres på risikoanalyser.
7. Vi inviterer de andre nordsøministre til – inden for rammerne af Bonn-aftalen – at forbedre koordineringen af ETV-kapaciteterne inden for Nordsøområdet i sin helhed.
8. Vi støtter initiativer inden for EU til at skærpe den fælles indsats i bekæmpelsen af olieforurening, og vi bemærker Fællesskabets initiativ til en drøftelse vedrørende oprettelse af en europæisk kystvagt.
9. Vi konstaterer med stor tilfredshed en vellykket, trilateral håndtering af brandulykken på "MS Schieborg" i begyndelsen af 2005, der blev bragt til et nødområde i Holland efter at være kommet i problemer i dansk farvand. Vi anerkender således nødvendigheden af en velkoordineret gennemførelse af IMO-retningslinierne for og direktivet om nødområder. Vi inviterer derfor Nordsølandene til – så vidt det er muligt – at koordinere den praktiske udmøntning inden for Nordsøområdet og til regelmæssigt at genoverveje og videreudvikle de nationale ordninger. Vi vil – hvis det ikke er gjort – informere de lokale myndigheder og offentligheden om, hvor langt man er med den praktiske udmøntning af direktivet om nødområder.

Ulovlige udledninger

10. Vi konstaterer med tilfredshed gennemførelsen af direktiv 2000/59 om modtagefaciliteter for driftsaffald og lastrester fra skibe, herunder indførelse af afgiftsfri affaldshåndtering dog med begrænsninger af mængden af affald, der kan afleveres. Vi støtter derfor en videreudvikling af denne ordning og lancering af en afgiftsfri affaldshåndtering uden begrænsninger i mængden af affald. I denne sammenhæng hilser vi EU's evaluering samt medlemsstaternes gennemførelse af direktivet velkommen. Vi

vil aktivt støtte alle initiativer til yderligere at harmonisere gennemførelsen af dette direktiv, herunder princippet om afgiftsfri affaldshåndtering samt harmonisering af undtagelser herfra.

11. Vi understreger nødvendigheden af en snarlig ikrafttrædelse af ballastvandkonventionen for at undgå, at fremmede arter trænger ind i Vadehavsområdet. Vi sikrer, at der tages passende initiativer til at gennemføre konventionen, og vi støtter derfor de initiativer, der er taget af OSPAR til en regional (for Nordsøområdet) undersøgelse af emnet set i et bredere perspektiv.
12. Vi anerkender desuden behovet for nye initiativer og fremgangsmåder til mindskelse af de negative miljøpåvirkninger fra skibsfarten, og vi støtter derfor initiativerne fra Nordsøkonferencen til at undersøge og udvikle konceptet "Clean Ship Approach" dvs. fartøjer, der designes, bygges og anvendes med henblik på at eliminere skadelige udledninger og udslip i hele deres levetid. Dette koncept omfatter al skibsfart og de mulige miljøpåvirkninger samt blandt øvrige strategier: genbrug af skibsassald og brug af lukkede kredsløb.
13. Vi understreger vigtigheden af flyovervågning og opfordrer de tre medlemslande til at følge op på de beslutninger, der blev truffet på den 2. Nordsøministerkonference. I forbindelse med tilrettelæggelse af flyovervågnings-programmerne tilstræber vi at øge samarbejdet og søge måder at samarbejde på i anvendelsen af satellitbilleder. På den baggrund hilser vi initiativet fra Det maritime Søsikkerhedsagentur velkommen til at undersøge mulighederne for en centraliseret fremskaffelse af billeder til brug for EU's medlemslande.
14. For at fremme håndhævelsen af regler om bekæmpelse af forurening fra skibe støtter vi kraftigt EU-initiativet herom, herunder indførelsen af strammere sanktioner mod overtrædelser.

Havnestatskontrol

15. Vi understreger vigtigheden af havnestatskontrollen og støtter en fortsættelse af arbejdet inden for rammerne af IMO og havnestatskontrolkomiteen. Vi erkender desuden flagstaternes vigtige rolle i skærpelsen af skibssikkerheden og støtter aktivt anvendelsen af IMO's frivillige system (Voluntary Model Audit Scheme) til at hjælpe flagstaterne til at skærpe overholdelsen af sikkerheden.
16. Vi støtter initiativerne til at skærpe havnestatskontrollen med skibe, hvis tilstand indebærer høj risiko for miljøet, og deltager aktivt i drøftelserne i komiteen for havnestatskontrol samt i revisionen af direktivet om havnestatskontrol.

Gathering at the end of the conference at the historic whale bone gate at the Bernstorff Hotel on Schiermonnikoog.

The Wadden Sea Quality Status Report provided the scientific background analysis for the preparation of the Policy Assessment Report. The QSR 2004 was prepared by over 90 scientist from The Netherlands, Germany and Denmark and evaluated the implementation status of the Targets of the Wadden Sea Plan.

POLICY ASSESSMENT REPORT

Prepared to the
Tenth Trilateral Governmental Conference
on the Protection of the Wadden Sea

Schiermonnikoog, 3 November 2005

Contents

1. Scope of the Policy Assessment Report	65
2. Status of the Wadden Sea Ecosystem and Assessment	65
2.1 Major achievements and trends	65
2.2 Landscape and culture	66
2.3 Quality of water and sediment	66
2.4 Salt marshes	67
2.5 The Tidal Area	67
2.6 Beaches and dunes	68
2.7 Estuaries	68
2.8 Offshore Area	69
2.9 Birds	69
2.10 Marine mammals	70
3. How to Proceed	71
3.1 Status of trilateral policy and management	71
Policy	71
EC Directives	72
Monitoring	72
Wadden Sea Forum	73
Shipping safety	73
Coastal protection and sea level rise	73
World Heritage	74
International Perspectives	74
International Wadden Sea School	74
3.2 The Way Forward	74
Annexes	77
Annex 1 Summary of Target Evaluation	77
Annex 2 Wadden Sea Habitat Map	80
Annex 3 TMAG Messages on Esbjerg Symposium Recommendations	81

POLICY ASSESSMENT REPORT

1. Scope of the Policy Assessment Report

The Policy Assessment Report (PAR) gives an analysis of the progress that has been made in the past period since the Governmental Conference in Esbjerg 2001.

The background information upon which this analysis is based is contained in the 2004 Quality Status Report (QSR), which is a scientific analysis of the Wadden Sea ecosystem, and the Joint Progress Report, which contains an overview of the national and trilateral policies on the implementation of the Wadden Sea Plan and the Esbjerg 2001 Declaration.

The report of the Wadden Sea Forum has also been taken into account.

In addition, the recommendations of the 11th International Scientific Wadden Sea Symposium in Esbjerg 2005 have been taken into consideration.

The aim of the PAR is to give recommendations on activities of the Trilateral Cooperation in the forthcoming period after the 10th Trilateral Governmental Conference in Schiermonnikoog on 3 November 2005.

2. Status of the Wadden Sea Ecosystem and Assessment

2.1 Major achievements and trends

The 2004 QSR revealed that much has been achieved in the past decades with regard to improving the quality of the Wadden Sea ecosystem by working towards the Targets of the Wadden Sea Plan. It is noted that for the first time an operational common TMAP data handling system was available. The QSR also illustrated the indispensable value of long-term series for the assessment of trends.

The input of nutrients and other contaminants decreased resulting in decreasing phosphate concentrations, chlorophyll levels and organic matter input in the Wadden Sea and decreasing contaminant concentrations in the sediments and biota in most parts of the Wadden Sea.

An increase in area of natural and semi-natural salt marshes was observed caused by reduction or phasing out of grazing and artificial drainage, and by outbanking of summer polders.

The Tidal Area is still characterized by a high degree of natural dynamics; the area of natural mussel beds increased in the Dutch Wadden Sea and seagrass beds are beginning to recover.

The quality of habitats has increased in the last decades resulting in, e.g., an increase of breeding bird populations in salt marshes such as common red shank. The harbour seal population is healthy and viable, even after the 2002 phocine distemper epidemic, and a growth of the grey seal population was observed.

Thus, the QSR gives some reason to be optimistic, but there is also cause for concern which should be in the management and policy focus in the forthcoming years. The following chapters, structured according to the Targets of the Wadden Sea Plan, focus on these aspects. An overview of the evaluation of the Targets is given in Annex 1.

2.2 Landscape and culture

The Lancewadplan Project commenced in 2004 based on the extensive inventory of the landscape and cultural heritage in the wider Wadden Sea Region made in the framework of the Lancewad-project in 1999–2001. The current project is co-financed by the Interreg North Sea Program. The objective of the Lancewadplan project is to elaborate a draft Integrated Landscape and Cultural Heritage Management and Development Plan for the Wadden Sea Region with the following key elements: an overall integrated policy and management strategy within which a cultural landscape plan ("cultural environment atlas"), sectoral and theme plans, and a common action program will be elaborated. The project further aims to reinforce and extend the trilateral network and the relationship with the Wash beyond the project period.

The Lancewadplan project is important to raise the understanding of the landscape and cultural heritage of the region to a level which is comparable with the natural environment level. The project results should serve as an input to updating the Wadden Sea Plan to ensure that its results are anchored in the trilateral framework.

2.3 Quality of water and sediment

a. Eutrophication

Though input of nutrients, especially of phosphate, has decreased, the entire Wadden Sea still has to be considered an eutrophication problem area, meaning that the target of a Wadden Sea which can be regarded as "eutrophication non-problem area" has not yet been met. Regional differences observed indicate a more intense eutrophication in the southern as compared to the northern Wadden Sea.

In order to meet the Target, continued effort is necessary to effectively implement current policies to reduce nutrient inputs; special effort is necessary with regard to nitrogen compounds.

The current policies within framework of OSPAR and the North Sea Conferences, and the EC Urban Wastewater and Nitrogen Directives are supported by the EC Water Framework Directive and the new EU Agriculture Policy. In all three countries, these policies are being implemented together with national measures and programs in order to reach the Target.

b. Hazardous substances

For some metals, the Target of background concentrations in sediment and biota (blue mussels and bird eggs) has not yet been reached in all sub areas of the Wadden Sea. For a number of xenobiotic compounds discharges to and concentrations in the Wadden Sea have decreased; however, the target has not yet been reached. Some of these substances still pose a risk to the ecosystem. Many newly developed xenobiotics, including hormone disruptors, have a wide occurrence in the Wadden Sea ecosystem, and may have deleterious effects on the ecosystem.

Policies for the reduction of hazardous substances, especially from riverine inputs as the quantitatively most important source, should be continued and special attention should be given to newly developed xenobiotics. Special emphasis should be given to the harmonized implementation of the relevant EC Directives on this issue.

c. Oil and seabirds

Reported oil spills off the German and Dutch coast declined in comparison to the 1990s. However, the major source of oil pollution at sea is illegal discharges of fuel oil residues due to operational processes on board, which has caused a constant threat to seabirds. A large proportion of seabirds washed onto beaches are contaminated with oil. Oil rates among beached birds of specific species of up to 90% in the 1980s have generally decreased further, but are still high.

The further implementation of policies and actions to prevent oil pollution from shipping - both from illegal discharges and from accidents - as well as control and enforcement

measures therefore needs to be continued. The establishment of the Wadden Sea PSSA in 2002 can be regarded as a milestone to support these policies.

2.4 Salt marshes

Much has been achieved over the last decades to implement the Targets for salt marshes. A further increase of the area of natural salt marshes, an increased natural morphology and dynamics, and an improved natural vegetation structure of artificial salt marshes can be reached by further cessation of intensive grazing, reduction of artificial drainage in salt marshes without any agricultural use, and de-embankment of summer polders.

Although different management tools are applied in different parts of the Wadden Sea, the direction of salt marsh management can be regarded as a common one towards the Targets. Salt marsh management plans have been elaborated or are in preparation for parts of the Wadden Sea to harmonize the interest between nature protection and coastal defense.

The assessment of the Target of a more natural vegetation structure requires further data analysis based on harmonized criteria. It is recommended that such a Wadden-Sea-wide harmonized assessment of salt marsh development should be carried out which can also be applied for the EC Habitats Directive. The newly developed common TMAP vegetation typology may be a valuable tool in this assessment.

2.5 The Tidal Area

The Tidal Area of the Wadden Sea is characterized by a high degree of natural dynamics. However, although only limited information is available to assess the Target of an "increased area of geomorphologically and biologically undisturbed tidal flats and subtidal areas", the loss of high mud flats, which are essential for bivalve settlement, raises concerns.

For subtidal habitats, only limited information is available, which, however, already highlights the importance of these habitats in the Wadden Sea ecosystem. Policy and management should be aware of the sensitivity of these habitats and give more attention to protect them. To extend the knowledge and support future management measures, a study should be undertaken into these aspects, especially regarding changes in the amount and nature of tidal flats and subtidal areas and its various habitats.

Sabellaria reefs are extremely rare in the Wadden Sea today and only very few recent reefs are known. Although *Sabellaria* is listed in the EC Habitats Directive there is not enough actual data to assess the recent status and distribution of this ecological important habitat. A trilateral survey should be initiated to explore the occurrence of existing and former reefs in the Wadden Sea Area and the reefs should be protected against destruction and further deterioration.

Seagrasses are still unevenly distributed with a major occurrence (over 90%) in the northern Wadden Sea. The long-term decline of seagrasses in the southern and central Wadden Sea seems to have come to a halt, but some slow recovery is only partially evident.

Given the diminished and, in some areas, still endangered state of seagrasses, existing and potential sites of seagrass beds should be protected from negative effects such as shellfish fisheries.

Natural development of intertidal blue mussel beds occurred as a result of consecutive spatfalls and large areas exempt from fishery for seed mussels. Regional differences in mussel bed development occurred mainly due to differences in spatfall and recruitment, for which the reasons are not well understood. Poor recruitment in the last years has caused a decline, especially in those areas where negative impacts from storms and ice cover or in case of fishing activities mussel fishery occurred.

Progress was made with the protection of young mussel beds at old (stable) sites of mussel beds, and that effort should be continued. Because of the high biodiversity and presumed ecological importance of subtidal mussel beds, substantial investigation effort is needed to document the location and extent of these mussel beds in the Wadden Sea and their structure and function in order to evaluate the requirements of a trilateral protection regime for stable subtidal blue mussel beds. Subtidal and intertidal beds should also be

considered as a biological quality element in the implementation of the EC Habitats and Water Framework Directives.

Alien species can have negative impacts on resident Wadden Sea populations, for example hybridization by the neophyte cord grass (*Spartina anglica*) and colonization of natural mussel beds by the Pacific oyster (*Crassostrea gigas*), although most of the over 50 "new" species entered the Wadden Sea ecosystem without having any known direct negative impact. However, a single introduced species may be able to cause severe ecological changes, economic damage or be a threat to human health. Therefore, adaptations in management may be necessary with the effect to avoid any further introduction of alien species. Monitoring programs are necessary to deliver the necessary information for management and should be adapted to enable an assessment of the effects of already introduced species like the cord grass and the Pacific oyster.

Fish populations play a decisive role in the Wadden Sea food web. A number of North Sea fish species use the Wadden Sea as nursery area. However, information about distribution and development of fish species in the Wadden Sea is fragmentary, especially for pelagic and migratory (diadromous) fish species.

For threatened diadromous fish species further conservation effort is required, e.g. sluice and dike passage facilities and upstream habitat restoration.

The formulation of trilateral targets regarding fish, tuned to the requirements of the relevant EC Directives, will structure and focus management and monitoring of this important faunal group in the Wadden Sea.

2.6 Beaches and dunes

The Targets of increased natural dynamics and of an increased presence of a complete natural vegetation succession have not been reached yet. About two-thirds of dunes consist of mid-successional dune types; important other types, e.g. embryonic dunes and species-rich dune slacks, are not present or show a further decline.

In areas where coastal defense measures have been reduced natural dynamics have increased.

Eutrophication from atmospheric deposition has caused dense grass vegetations to develop and on some of the islands, species-rich dune slack vegetations have degraded due to groundwater extraction.

The newly developed classification system for beaches and dunes should be applied to carry out a trilateral assessment of dunes development including a data collection regarding atmospheric deposition, coastal protection measures and water management.

The Coastal Protection and Sea Level Rise working group (CPSL) has investigated best environmental practices for coastal protection. The CPSL concludes that the predicted sea level rise will induce a sediment deficit in the Wadden Sea. Above breakpoint, the Wadden Sea will develop into a number of tidal lagoons.

A main recommendation is that coastal spatial plans that include buffer and coastal flood hazard zones should be established based on the principles of integrated coastal zone management. Coastal defense and climate change should be duly considered in this regard. A further recommendation is that sand nourishment should be applied, wherever feasible, to combat erosion along sandy coastlines. The implementation of these recommendations into trilateral policy in the framework of the Wadden Sea Plan is essential.

2.7 Estuaries

The estuaries of Ems, Weser and Elbe fail to meet the Target. Significant changes of the ecosystems of these estuaries occurred, as have been documented in the 2004 QSR and the WFD reports published in March 2005.

Large parts of the Wadden Sea estuaries have been nominated as NATURA 2000 areas for which a favorable conservation status has to be achieved. Further effort will be necessary to implement the Target.

There are only few natural transitions between fresh and salt water. Progress on modifying sluice regimes, building fish passages and restoration of salt marshes increased the

opportunities for species and habitats depending on natural transition zones between fresh and salt water. It is recommended to further detail the Target for estuaries taking into account, amongst others, possibilities to restore gradients between fresh and salt water. The development of management plans for transitional waters, as required by the EC Water Framework Directive, is an opportunity in this respect.

2.8 Offshore Area

(The Offshore Area is trilaterally defined as the area between the baseline and the offshore border of the Wadden Sea Area (up to 3 resp. 12 sm), see map Annex 2).

The Offshore Area and the Tidal Area are closely connected both from the physical and biological perspectives. Bivalve stocks in the Offshore Area are important as a food resource for common scoter, eider and other diving ducks. For the eider, *Spisula subtruncata* stocks in the Offshore Area are an essential escape during adverse conditions in the Wadden Sea. The Offshore Area is also important for a number of species (e.g. marine mammals) and habitats protected under the EC Birds and Habitats Directives.

Plans for the construction of offshore wind farms exist, most of them being outside the Wadden Sea Area. Possible impacts on species and habitats in the Wadden Sea Area and the North Sea especially cumulating effects as well as impacts on shipping safety are currently being investigated. If negative impacts are to be expected this would demand adaptations in policy and management.

The various developments in the Offshore Area and the adjacent North Sea area should be followed and more attention should be given to a proper management of the different human activities, e.g. fisheries, shipping and wind farms in the Offshore Area.

2.9 Birds

a. Breeding birds

For common eider and oystercatcher, food conditions have not been favorable due to, amongst others, shellfish fisheries, causing a decline of the breeding population. The favorable availability of food is further constrained by the occurrence of severe winters, which increases winter mortality. Previously, oystercatcher numbers were able to recover from severe winters, but since the mid 1990s they have remained at low population levels.

Breeding numbers of great ringed plovers and kentish plover have continued to decline due to recreational pressure in all parts of the Wadden Sea, in contrast to little tern. Although progress has been made by implementing appropriate protection measures in several beach and dune areas, these measures have not yet been successful in all places, because they are only effective if taken on a scale large enough to cover an important part of the potential breeding range.

Implementation with urgency of further effective measures to protect beach-breeding birds is necessary, as well as the continuation of those measures already initiated in all areas of the Wadden Sea.

A more effective conservation of shellfish stocks in the Dutch Wadden Sea is necessary to ensure favorable food conditions for benthos-eating birds (the new Dutch shellfish fisheries policy commencing in 2005 is expected to contribute substantially).

Introduction of human-influenced settlement of mammalian predators to the islands and Halligen should be prevented to maintain the current relatively predator-free breeding sites of coastal waders and colony-breeding species.

Regarding many other species the knowledge about reproduction rates, mortality rates and habitat requirements should be improved to be able to explain the observed trends and to better evaluate management measures. This was also reflected in the recommendations of the International Scientific Wadden Sea Symposium in Esbjerg, April 2005.

b. Migratory birds

An analysis of trends of migratory birds utilizing the Wadden Sea reveals that 22 out of 34 species had to put up with declines during the period from 1992 to 2000, of which 15 are statistically significant. However, regional differences were obvious and sometimes different trends in different parts of the Wadden Sea were found for the same species. It

is recommended to have more recent data available for the trend analysis.

The trends in the different Wadden Sea countries should be investigated in more detail and be related to the differences in policies and management. This should provide an insight into potential management-related causes behind the observed population changes, e.g. the causes of the observed decreasing trends in migratory bird species feeding on bivalves and other benthos. The whole range of the birds' flyway including possible causes for decline located outside the Wadden Sea should be taken into account.

Continued attention to the conservation of shellfish stocks to ensure favorable conditions for benthos-eating migratory birds is necessary.

Despite the extensive protection regimes now covering major parts of the Wadden Sea and the majority of roosting sites, the actual status regarding high tide roosts is not satisfactory. Potential conflicts relate especially to outdoor recreation as well as impacts from air traffic or wind farms. The existing protection schemes should therefore be continued and extended where necessary. Further development of spatial and temporal zoning of recreational activities as well as a convincing visitor information system in order to reduce conflicts between roosting birds and recreational activities is necessary. More information concerning natural flight distances is required to manage public access to areas in the vicinity of roosting sites and for a better protection of moulting sites. Trilateral surveys of moulting concentrations of seabird species are necessary to develop appropriate conservation measures.

2.10 Marine mammals

Harbour seal, grey seal and harbour porpoise are species included in Annex II of the EC Habitats Directive.

a. Harbour seal and grey seal

After a successful recovery from a PDV-epizootic in 1988, the harbour seal population in the Wadden Sea was struck again by a seal virus (PDV) in 2002. In 2003, numbers were only 47% of those that could have been expected if no epizootic had occurred. Total pup production in 2003 was higher than before the epizootic and it is expected that the demographic population structure will gradually return to a stable composition. However, it is essential to continue close monitoring of the population to assess the recovery from its depleted size.

According to recent satellite telemetry it has to be concluded that the harbour seals of Wadden Sea use the North Sea to a much larger extent than thought before. It is therefore considered of importance to intensify studies focusing on foraging ecology to identify critical habitats for this species in the North Sea, also in view of the increasing human exploitation of marine waters such as by offshore wind farms.

The harbour seal population in the Wadden Sea is considered to be viable with a satisfactory reproduction capacity and rate.

The grey seal population in the Wadden Sea is growing, to some extent caused by influx from colonies in the United Kingdom. Outside the reproductive colonies in the Dutch and Schleswig-Holstein Wadden Sea, signs of population expansion to other areas (Niedersachsen and Helgoland) were observed. There is insufficient data and knowledge to judge whether the grey seal population in the Wadden Sea is viable or has a natural reproduction capacity and rate.

To improve conservation and management of the populations of harbour seal and grey seal the management, research and monitoring actions of the adopted Seal Management Plan (SMP) 2002 - 2006 should be implemented. These actions relate to habitats, pollution, wardening, research and monitoring, taking and exceptions for taking and public information.

The SMP has been adopted for the period 2002 - 2006 and is currently being implemented. Special attention should be given to the issue of reporting of data.

Grey seal studies should be initiated in order to obtain data essential for designing appropriate management measures.

An evaluation of the SMP should be carried out in 2006 whilst also considering a tuning of the time schedules of the SMP and Trilateral Governmental Conferences.

b. Harbour Porpoise

The Offshore Area and adjacent North Sea, especially off Schleswig-Holstein, is important for the harbour porpoise. Only limited information is available to assess whether the population is viable or has a natural reproduction capacity and rate. Management and monitoring should be carried out in a North Sea wide framework.

All three countries contribute to the implementation of the SCANS II-project, aiming at estimating populations of small cetaceans in the European Atlantic and the North Sea through coordinated surveys until 2006.

With regard to protection and management of cetaceans in European waters the Council Regulation (EC) No 812/2004 of 26 April 2004 has laid down measures concerning incidental catches of cetaceans in fisheries.

Within ASCOBANS a recovery plan for harbour porpoise in the North Sea is in preparation. The proposed mitigation measures and recommendations to support the recovery of harbour porpoise deal with the reduction of by-catch (recommending stricter measures for the North Sea than laid down in the EC Regulation), noise pollution and disturbances, the effects of pollution, the establishment of protected areas, research, monitoring and the raising of public awareness. As members of ASCOBANS, the Wadden Sea countries contribute to the elaboration of the recovery plan.

Under the EC Habitats Directive special areas of conservation (SAC) have been proposed to protect harbour porpoise habitats to be included into the Natura 2000 network.

3. How to proceed

3.1 Status of trilateral policy and management

The Joint Progress Report (JPR) provides a detailed overview of the implementation of the Esbjerg Declaration and the Wadden Sea Plan. On the basis of the JPR it can be concluded that the large majority of the agreements of the Esbjerg Declaration has been implemented on the relevant levels by the competent authorities. The Wadden Sea Plan continues to constitute the overall policy and management framework and is implemented on the relevant levels of government. Together with the recent QSR 2004, the JPR provides us with a comprehensive basis for determining what progress has been made and what should be done with priority in the forthcoming period.

Policy

Prior to the 2001 Conference, the German National Parks Laws were all amended to include a larger conservation area and a more comprehensive protection system. This is also reflected in the extension of the Wadden Sea Area and the Conservation Area at the Esbjerg Conference. The extension of the Man and Biosphere (MaB) Reserve in Schleswig-Holstein in 2004 by including the large Halligen as a transition zone and the decision of the Niedersachsen Government to start the discussion on the development of such a zone in the Niedersachsen Wadden Sea region give further opportunity for a closer integration of nature conservation and regional development.

Since 2003, a pilot project has been initiated in the Danish part of the Wadden Sea to explore with the local population whether the Danish Wadden Sea can be designated as a national park. This project is part of a nation-wide number of pilot projects to investigate whether national parks should be introduced in Denmark as a nature conservation initiative.

In the Netherlands, a Wadden Sea Commission – the “Commission Meyer” named after the chairman – was installed by the government to examine a number of critical political issues, namely gas exploitation and shellfish fishery in the Dutch part of the Wadden Sea, to provide proposals for solving these issues while at the same time advise on how the Wadden Sea natural values can be maintained and improved. This has resulted in the

decision by the government to allow the exploitation of gas from locations outside the Wadden Sea provided that significant effects on the Wadden Sea itself can be avoided, to ban mechanical cockle fishery, and in order to strengthen the Wadden Sea management and the regional development to make available a Wadden Sea fund of 800 million Euro for such initiatives.

EC Directives

In the period since the Esbjerg Conference 2001, the large majority of the Wadden Sea Area has been listed as habitat areas according to the EC Habitats Directive supplementing the designation as Special Protection Areas in accordance with the Birds Directive. There are still a number of areas in discussion in the estuaries both within and outside the Wadden Sea Area. The European Commission has informed the Wadden Sea states of the approved lists of Sites of Community Importance. This basically concludes the nomination process which had been addressed at consecutive Wadden Sea Conferences since 1994. As a result almost the entire Wadden Sea Area will be part of Natura 2000.

Together with the implementation of the EC Water Framework Directive this inaugurates a new period in which emphasis will be laid on the implementation of the various directives. The Wadden Sea has now been preliminarily designated as a natural water body commonly by all states based on the high degree of natural dynamics in the Wadden Sea. In 2009 management plans for the various river basin districts to which also the Wadden Sea belongs will become into force.

Monitoring

In accordance with the Esbjerg Declaration the Trilateral Monitoring and Assessment Program (TMAP) has been subject to a review as to whether it meets the monitoring requirements ensuing from the EC Habitats, Birds and Water Framework Directives. The conclusion is that the TMAP is fully within the current requirements but a completion may be necessary to meet all EU requirements.

The TMAP data handling system has been evaluated by the Canadian Orbis Institute. The review by Orbis concluded:

"There are many positive aspects to the underlying technical approach that has been taken for TMAP Data Handling. The use of a common relational model, incorporation of a catalogue level of information, and adoption of a database extension to use in managing the user interface are all sound design decisions.

The cost efficiency of the development is assessed as good. There is no evidence of poorly controlled or excessive expenditure. The intermittent nature of the work at Data Units has caused some inefficiency due to losses of continuity and reduced opportunity for synergies between Units, but in summary, much has been successfully achieved at a reasonable cost. Costs compare favourably to other international situations.

The technical concept of TMAP-DH with its "database extension" allows for the introduction of new parameters or adjustments to existing content with relative ease."

The data handling has contributed to the preparation of the QSR 2004.

The ongoing TMAP revision process is well acknowledged and should incorporate the relevant recommendations of the International Scientific Wadden Sea Symposium in Esbjerg, April 2005. The TMAG has reviewed these recommendations leading to prioritized messages (see Annex 3).

The developments in terms of new policies and management, which have developed on the regional level, call for a further development of the Wadden Sea Plan within the Shared Vision, Principles and Targets in the coming period. This is underlined by the conclusions of the QSR 2004 as outlined in chapter 2. This also calls for a detailed analysis of the conclusions and recommendations with regard to the existing policies and management activities; this analysis has not yet been done. Such a procedure will also require a comprehensive time period for discussions and consultations.

Wadden Sea Forum

The Wadden Sea Forum (WSF) has focused on developing a sustainable development strategy for the Wadden Sea Region. This WSF process is so far the most extensive consultation process launched in a trans-boundary context in this region. Issues of special concern for the Wadden Sea Forum have been the overarching issues of infrastructure, shipping safety and coastal defence and the sectors of agriculture, fisheries, industry and harbours, tourism and recreation and energy including the planned extension of the offshore wind energy and the cable planning. The WSF recommendations basically aim at improving on a long-term basis the social, economic and environmental conditions in the entire Wadden Sea Region with the inhabitants. The Wadden Sea Forum puts again forward the issue of the differences in implementation of the EC Directives in the three Wadden Sea states, such as the EIA Directive.

The WSF strategy can be considered as an additional strategy to the Wadden Sea Cooperation protection and management scheme, providing an important contribution to the development of an Integrated Coastal Zone Management Strategy for the entire Wadden Sea Region. As the WSF in its vision stated, the trilateral Targets represent the ecological objectives for the Wadden Sea Area and are respected by all sectors. The improvement of the social and economic development of the region can also be considered in the interest of the Trilateral Cooperation in order to contribute to a sustainable development. In addition to its final report the WSF has provided an Action Plan to prioritize and implement the strategies.

Shipping Safety

Transport of goods by ship constitutes a very environmental friendly way of transport. At the same time it is acknowledged that in the case of an accident the consequences for the Wadden Sea Region can be immense. In order to raise awareness regarding the vulnerability of the Wadden Sea, the area has been designated as a Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) by the IMO in 2002 which can be regarded as a milestone. The effectiveness of this designation should be reviewed in an appropriate time frame also taking into account the aspect of level playing field.

The general risk and potential consequences of accidents and the PSSA designation lead to the obligation to maintain and where necessary enhance shipping safety and impacts from shipping on the Wadden Sea.

Shipping and shipping safety is considered as one of the priority issues for the Wadden Sea Region. This concern has also been raised in the Wadden Sea Forum leading to 35 recommendations concerning policy and management necessities. These recommendations were reviewed in conjunction with the agreements taken at the Esbjerg Conference. Action is needed at both the trilateral and international level. Wadden Sea specific actions should be focused on:

- spatial planning in the EEZ,
- day-to-day joint cooperation in the framework of the DenGerNeth plan,
- appropriate towing and pollution response capacity,
- the practical implementation of Places of Refuge,
- harmonization of the no-special-fees system,
- aerial surveillance in the relevant coastal areas and the EEZ.

Coastal Protection and Sea Level Rise

The working group on Coastal Protection and Sea Level Rise (CPSL) concludes that there are possibilities to improve the practices to limit the impacts on the natural values from coastal protection though it should be recognized that coastal protection will always constitute an interference with the natural values of the area. In light of the sea level rise and climate changes it is important to consider such techniques in a trilateral context to maintain the values for the whole system as such.

World Heritage

The consultations on the nomination of the Wadden Sea as a World Natural Heritage site have been continued. The nomination itself will not introduce any new measures but will be a conclusion and recognition of a generation of efforts to protect the Wadden Sea and use its resources in a sustainable way. In this sense, it will constitute the first common nomination and as such reinforce common commitment for the area, as e.g. expressed in the Wadden Sea Plan.

As requested by the UNESCO Guidelines, this commitment, as well as the further nomination process has to be supported by the people living in the Wadden Sea region.

International perspectives

Beside international conventions like Ramsar and CMS/AEWA, the discussion on the World Heritage site nomination and the findings of the QSR in particular with regard to migratory birds draw attention to the international linkages of this area with areas on the bird's flyways. Many of the problems which management faces, e.g. in terms of managing bird populations must be and in many cases can be more effectively addressed on a global level. The cooperation with areas from the arctic and West Africa is therefore of major interest for the management of the Wadden Sea while at the same time use can be made of the experiences gained on a more global level.

International Wadden Sea School (IWSS)

The importance of education for a sustainable development has been recognized in the Trilateral Cooperation, as well as in the final report and the action plan of the WSF. In the framework of the trilateral cooperation a two year pilot phase for an IWSS has been carried out successfully in cooperation with NGO's. A concept for trilateral education was tested and evaluated valuable. This provided a proposal for an IWSS implementation phase.

3.2 The Way Forward

Based on the assessment in the previous chapter, there are two central issues to be addressed at the Schiermonnikoog Conference with a view to improve the protection and sustainable development of the Wadden Sea Region and the cooperation between the states. They will also determine the work for the forthcoming period: namely focusing the Wadden Sea Cooperation and supporting the sustainable development of the Wadden Sea Region.

Focusing the Wadden Sea Cooperation

The developments in terms of the European legislation with regard to environment protection call for looking at the coordinated implementation of the stipulations of the directives in order to ensure that the Wadden Sea is protected and managed in a coherent way consistent with the Joint Declaration which is the basis of the Wadden Sea Cooperation. This should be done in conjunction with the conclusions and recommendations of the QSR 2004, the relevant recommendations of the WSF report and international conventions such as Ramsar and CMS/AEWA. The recommended way forward in this regard is to link the Wadden Sea Plan to the management plan requirements of Natura 2000 and the Water Framework Directive.

The current Wadden Sea Plan (WSP) entails the politically adopted Guiding Principle, Management Principles, the Targets and the geographically defined Wadden Sea Area and Conservation Area. To a large extent the WSP can already be considered consistent with the inherent requirements of the EC Habitats, Birds and Water Framework Directives but it needs to be further developed. What is needed are linkages between favorable

conservation status respectively the good ecological status and the Targets and a review of the implications together with the conclusions and recommendations of the QSR. This will strengthen the cooperation in implementing the EC Directives for the Wadden Sea in a coordinated and consistent way which is the intent of the Joint Declaration. The process towards further development of the Wadden Sea Plan must be supported by a communication and consultation process to ensure that the further development has the commitment of the competent authorities and the wider community. This should also be in line with the EU ICZM recommendations.

The TMAP already covers many but not all of the requirements in terms of monitoring ensuing from the above mentioned EC Directives. The ongoing TMAP revision process will recommend on the issue how the existing TMAP program can fulfill the monitoring requirements of the Wadden Sea Plan and the EC Directives.

The TMAP data handling system should ensure an effective handling of the data for assessment and should therefore be continued and further optimized. This will also continue to guarantee the elaboration of regular QSRs in future.

The preparation of the nomination procedure as World Heritage Site and the elaboration of the formal application documents have to be done in close collaboration with all interested parties such as those municipalities, counties, states and nations, which have positively decided on the nomination maintaining the chance for other regions to join the process.

In the context of focusing our Cooperation the issues of the construction of wind turbines and shipping safety, which are considered of high importance also by the regional communities, should be addressed. The forthcoming conference should give overall guidance in this regard to ensure that the ongoing developments are addressed.

Supporting sustainable development

Besides the protection of the Cooperation Area the sustainable development of the Wadden Sea Region has become of increasing importance over the last decade.

Based on the Guiding Principle and the Wadden Sea Plan, the WSF has contributed valuably to a sustainable development strategy.

Therefore, the WSF can develop to be a partner for implementing a sustainable development strategy in the framework of ICZM in the Wadden Sea Region. It is therefore a prerequisite to develop a common set of sustainability indicators.

To be successful all major stakeholders in the region, governmental and non-governmental, should be involved in this process, acknowledging the protection status of the Wadden Sea.

In this context, the recommendations of the WSF final report and initiatives of its Action Plan, which are relevant for the Trilateral Cooperation, should be reviewed in line with the further development of the Wadden Sea Plan within the Shared Vision, Principles and Targets.

The recommendations and actions, which go beyond the competence of the Trilateral Wadden Sea Cooperation should be forwarded to the competent authorities.

The WSF has the potential to improve the communication within the region. In that sense the WSF may turn out to be a powerful instrument for communication and consultation which is needed in a more complex management framework.

Education is a requirement to ensure long-term protection and sustainable development of the Wadden Sea Region. The IWSS has the potential to be established as provider of trilateral Wadden Sea education.

The results of the Quality Status Report 2004 were presented on several posters at the conference exhibition together with a number of thematic reports and information folders

ANNEX 1

Summary of Target Evaluation

In the table below an overview is presented of the evaluation of the Targets of the Wadden Sea Plan (from the Quality Status Report 2004, chapter 15.10). To assist a quick overview, colored symbols have been used. These symbols should be interpreted in combination with the text of the evaluation. The meaning of the symbols is as follows:

- ▼ target not reached; development negative,
- ▲ target not yet reached; positive development,
- ▲ target reached, positive development,
- ▼ target reached, negative development,
- ? no target evaluation possible.

Issue	Target	Evaluation
Nutrients & Eutrophication	A Wadden Sea which can be regarded as a eutrophication non-problem area.	▲ Though phosphate concentrations have decreased, the entire Wadden Sea still has to be considered a eutrophication problem area, meaning that the target has not yet been met.
Hazardous substances	Background concentrations of natural micropollutants in water, sediment and indicator species.	▲ For metals in sediment the target has not yet been reached in all subareas of the Wadden Sea. For four metals concentrations in blue mussel do not yet meet target levels. Mercury in bird eggs does not yet meet target levels. Regarding Ecotoxicological Assessment Criteria accepted by OSPAR, concentrations in the Wadden Sea of mercury, copper, cadmium and PAHs do not pose a risk to the ecosystem, but zinc and lead still do. For PAHs in sediment, no natural background level has been documented. Concentrations are lower than in the Skagerak, and higher than in Barents Sea sediments.
	Concentrations of man-made substances as resulting from zero discharges.	▲▼ Although for a number of xenobiotic compounds discharges to and concentrations in the Wadden Sea have decreased, the target has not yet been reached. For some substances, e.g. TPT and Lindane, a significant deviation from the target is apparent. For PCBs, Lindane and TBT, the OSPAR ecological assessment criteria are exceeded in various Wadden Sea subareas. Of many newly developed xenobiotics, including hormone disruptors, concentrations have been found in the Wadden Sea, which is a deviation from the target.
	OSPAR EcoQO: The proportion of oiled common guillemots among those found dead or dying on beaches should be 10% or less.	▲ For the common guillemot, the OSPAR Ecological Quality Objective (EcoQO) of 10% oil rate has not been met.
Salt marshes	An increased area of natural salt marshes.	? In most areas of the Wadden Sea, an increase in area of natural and semi-natural salt marshes could be observed. An evaluation, of the target in quantitative terms is, however, not possible for the entire area because of insufficiently detailed older data.
	An increased natural morphology and dynamics, including natural drainage patterns, of artificial salt marshes, under the condition that the present surface is not reduced.	▲? Artificial draining in salt marshes has been reduced. The remaining ditch systems, however, have not yet developed into natural-like creek systems.

Issue	Target	Evaluation
Salt marshes (cont.)	An improved natural vegetation structure, including the pioneer zone, of artificial salt marshes.	<p>▲▼ A precise evaluation of the target cannot be given because long-term data is only available for some regions and the developed common typology could not be applied to older data. Significant reductions of livestock grazing intensity in The Netherlands and Germany contributed to a more natural vegetation structure of artificial mainland salt marshes. In Denmark, the proportion of intensively grazed salt marshes did not change.</p>
Tidal area – hydrology/ geomorphology and macrozoobenthos	A natural dynamic situation in the Tidal Area.	<p>▲ The Tidal Area of the Wadden Sea is still characterized by a high degree of natural dynamics. There is no significant increase of constructions for coastal defense.</p> <p>▲ Deviations from the target are existing coastal defense structures and deepening of channels for shipping.</p>
	An increased area of geomorphologically and biologically undisturbed tidal flats and subtidal areas.	<p>?▼ The target cannot be evaluated due to absence of proper information.</p> <p>The observed decline in bivalve recruitment and shift in their centers of distribution indicates a loss of previously biologically undisturbed tidal flats, in other words: a deviation from the target.</p>
Tidal area – biogenic structures	An increased area of, and a more natural distribution and development of natural mussel beds, Sabellaria reefs and Zostera fields.	▼ No increased area of Sabellaria reefs has been reported.
		▲ The target of increased area of Zostera fields has not yet been met in all sub-areas of the Wadden Sea.
		▲▲ The target of an increased area of natural mussel beds in the intertidal area was reached in the mid and eastern Dutch Wadden Sea. In the Danish and western Dutch Wadden Sea, no development according to the target occurred. In Niedersachsen, the actual area of mussel beds is the level present in the late 1980s, and in Schleswig-Holstein still below the level present in the early 1990s.
		▲ In areas where there was no fishing, a more natural distribution and development of intertidal mussel beds occurred.
		? With regard to the subtidal mussel beds, no evaluation of the target is possible yet.
Tidal area – introduced species	- no target -	- not applicable -
Tidal area – fish and shrimps	- no specific target -	
	An increased area of geomorphologically and biologically undisturbed tidal flats and subtidal areas.	? The target of undisturbed tidal flats and subtidal areas for fish and shrimps cannot be evaluated. The possibility of the observed shift in juvenile flatfish being related to a decreased area of undisturbed tidal flats and subtidal areas needs to be investigated.
	A favorable food availability [for migrating and breeding birds].	▲ There is no evidence of food shortage among fish and shrimp eating birds.
Beaches and Dunes	Increased natural dynamics of beaches, primary dunes, beach plains and primary dune valleys in connection with the Offshore Zone.	?▲ The target of increased natural dynamics of beaches and dunes cannot be fully evaluated due to absence of criteria and of comparable relevant data; natural dynamics have increased where coastal defense activities were stopped; remnant coastal defense structures still remaining restrict increased dynamics.
	An increased presence of a complete natural vegetation succession.	▲ A complete natural vegetation succession is not present because about two-thirds of the dune areas consists of mid-successional dune type and important other types are not present or show further decline.

Issue	Target	Evaluation
Estuaries	Valuable parts of estuaries will be protected and riverbanks will remain and, as far as possible, be restored to their natural state.	▼ According to Water Framework Directive Reports 2005, most estuaries in the Wadden Sea Cooperation Area fail to meet the target.
The Offshore Zone	An increased natural morphology, including the outer deltas between the islands.	▲ As far as available data shows, no major changes of natural morphology have taken place.
	A favorable food availability for birds.	▲(▼) Stocks of the bivalve <i>Spisula</i> constitute a favorable food source for diving ducks, provided fishing pressure on these bivalve stocks is low.
	Viable stocks and a natural reproduction capacity of the common seal, grey seal and harbour porpoise.	- see under 'Marine mammals' -
Breeding birds	Favorable conditions for [migrating and] breeding birds:	
	- A favorable food availability - A natural breeding success	▼ The target 'A favorable food availability' has not been met, especially for bivalve eating species in the Dutch Wadden Sea due to shellfish fisheries. ▼ The target 'A natural breeding success' has still not been met for beach-breeding species due to recreational disturbance.
Migratory birds	Favorable conditions for migrating and breeding birds:	
	- A favorable food availability	▲▼ For bird species feeding on benthos/bivalves the target 'favorable food conditions' has not been met; for herbivorous birds this target has been met.
	- Natural flight distances	? The target 'natural flight distances' cannot be evaluated due to absence of relevant data.
	- Sufficiently large undisturbed roosting and moulting areas.	▲ The target 'sufficiently large undisturbed roosting and moulting areas' has still not satisfactorily been met.
Marine mammals	Viable stocks and a natural reproduction capacity of the common seal, grey seal and harbour porpoise.	▲ The population of harbour seals in the Wadden Sea can be considered viable with a satisfactorily reproduction capacity. ? The target regarding grey seal and harbour porpoise cannot be evaluated due to insufficient data and knowledge.

ANNEX 2

Wadden Sea Habitat Map

Overview of Wadden Sea habitats according to the Wadden Sea Plan

ANNEX 3

TMAG Messages on Esbjerg Symposium Recommendations

MESSAGES REGARDING THE RECOMMENDATIONS OF THE 11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC WADDEN SEA SYMPOSIUM, Esbjerg, 4 - 8 April 2005, as formulated by the Trilateral Monitoring and Assessment Group (TMAG) in its meeting in Hamburg on 30-31 May 2005 (TMAG 05/3)

Message 1

Because of its added value to monitoring and assessment concomitant research deserves more attention. Results of concomitant research – inside as well as outside the Wadden Sea Cooperation Area - can be used in the design and optimization of monitoring programs, and are of importance for a proper assessment.

Message 2

The present TMAP Common Package is limited. In the TMAP Revision process the parameter package and habitat coverage must be elaborated with a view to adequately serve the assessment objectives of the Wadden Sea Plan and also the monitoring requirements of the relevant EU Directives.

Message 3

In the TMAP Revision process adequate attention should be given to further improvement and harmonisation of parameter measurement, including quality control of the data produced.

Message 4

The TMAP data handling system needs to be further optimized to enable efficient dissemination of data and information. Structural funding of this system needs to be secured.

Message 5

In the TMAP Revision process various experts and expert groups should be involved to support the TMAG.

Message 6

The EU Directives set specific preconditions for monitoring and assessment of the Wadden Sea ecosystem. This should be taken into account in the TMAP Revision process.

The conference flag together with the three national flags of Germany, The Netherlands and Denmark.

LIST OF ACRONYMS

AEWA	Agreement on the Conservation of African-Eurasian Waterbirds
AFS	IMO Antifouling Systems Convention
AIS	Automatic Identification System
ASCOBANS	Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas
BEP	Best Environmental Practice
CMS	Convention on the Conservation on Migratory Species of Wild Animals (Bonn Convention)
COD	Concerted Action for Offshore Wind Deployment
CPSL	Trilateral Working Group on Coastal Protection and Sea Level Rise
CWSS	Common Wadden Sea Secretariat
EC	European Commission
EcoQO	Ecological Quality Objectives
EEZ	Exclusive Economic Zone
EIA	Environmental Impact Assessment
EMSA	European Maritime Safety Agency
ETS	Emergency Towing System
ETV	Emergency Towing Vessel
EU	European Union
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IWSS	International Wadden Sea School
JPR	Joint Progress Report
MaB	Man and Biosphere
OPRC-HNS	IMO Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to pollution incidents by Hazardous and Noxious Substances
OSPAR	Oslo and Paris Convention
PAH	Polyaromatic Hydrocarbons
PAR	Policy Assessment Report
PCB	Polychlorinated Biphenyls
PDV	Phocine Disease Virus
PSSA	Particularly Sensitive Sea Area
QSR	Quality Status Report
SAC	Special Area of Conservation
SCI	Site of Community Importance
SEA	Strategic Environmental Assessment
SMP	Seal Management Plan
SPA	Special Protection Area
TBT	Tributyltin
TMAP / G	Trilateral Monitoring and Assessment Program / Group
TPT	Triphenyltin
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VTS/VTMIS	Vessel Traffic Services/Vessel Traffic Management and Information System
WAMER	West African Marine Eco-Region
WFD	Council Directive 2000/60/EC on Establishing a Framework for Community Action in the Field of Water Policy (Water Framework Directive)
WSF	Wadden Sea Forum
WSP	Trilateral Wadden Sea Plan
WWF	World Wide Fund for Nature

landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit

MILJØMINISTERIET

Skov- og Naturstyrelsen

